

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE***L'ordre des préséances au Politbureau
soviétique de 1945 à 1952.....* 1*La Paix dans le vocabulaire soviétique* 5*La propagande et le recrutement com-
munistes dans les lycées* 8**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE***Le Front algérien et le P.C. en Algérie* 12*Le Parti communiste norvégien en 1953* 15*Perte d'influence des communistes en
Italie sur le plan syndical.....* 17**LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE***Le pillage des pays satellites.....* 18*La lutte contre l'Eglise catholique en
Bulgarie* 21*L'éducation soviétique : De la crèche
à l'Université* 24**L'ordre des préséances au Politbureau soviétique
de 1945 à 1952**

LES étapes les plus récentes de la carrière de Malenkov sont encore plus obscures peut-être que les précédentes. Si l'on excepte les mois qui se sont écoulés depuis la mort de Staline, le reste n'est qu'ombre ou pénombre, et tant que de minutieuses et patientes recherches n'auront pas été poursuivies à travers les publications soviétiques de ces dix ou douze dernières années, on continuera à ne savoir à peu près rien de son activité pendant et depuis la guerre. Encore doit-on savoir à l'avance que ces recherches ne nous apprendront à peu près rien d'essentiel.

Un tel mystère, redoutable en lui-même, permet évidemment d'échafauder à l'envi des hypothèses, presque toujours séduisantes mais dont aucune ne présente de solidité suffisante pour qu'on puisse faire fond sur elle. Ce ne sont que des jeux de l'esprit, qui pourraient avoir leur mérite s'il ne s'agissait pas de problèmes aussi graves et si on ne présentait pas comme des faits certains, à partir desquels on peut définir une politique, ce qui n'est que déductions aléatoires à partir de faits plus supposés que connus et d'interprétation toujours délicate.

Malenkov contre Jdanov

La plus courante de ces hypothèses prétend que, de 1945 à 1948, une âpre rivalité a opposé

l'un à l'autre Jdanov et Malenkov. *A priori*, l'idée d'une lutte de personnes entre les gens de l'entourage immédiat du despote n'a rien qui scandalise. On peut même assurer que de telles luttes ont existé, tant le fait est conforme à la nature humaine et aux précédents de l'histoire. Mais, munis de cette certitude malgré tout assez maigre, il faut n'avancer qu'à pas prudents sur un terrain particulièrement mouvant et se garder, si l'on arrive à déceler plus ou moins sûrement un de ces conflits, de vouloir l'interpréter coûte que coûte.

Car c'est ainsi qu'on a procédé, entassant des Ossa de suppositions sur des Péliion d'hypothèses. Dans le « conflit Jdanov-Malenkov », deux politiques se seraient affrontées encore plus que deux hommes. Jdanov — prétend-on — aurait voulu qu'on réglât d'abord son compte à l'Occident, qu'on poussât jusqu'à l'Atlantique la conquête révolutionnaire. C'est au contraire du côté de l'Asie que Malenkov aurait demandé qu'on orientât la pression soviétique. Ainsi s'expliquerait que l'U.R.S.S. ait semblé accorder plus d'importance à son action en Occident jusqu'au milieu de 1948, c'est-à-dire la période dans laquelle l'influence de Malenkov aurait été éclipsée par celle de son rival et qu'elle se soit au contraire intéressée tout particulièrement à l'Asie après la disparition de Jdanov.

couvrir, d'après les modifications apportées à l'ordre des préséances, quels sont ceux qui, à certains moments, ont monté ou au contraire ont baissé dans la faveur du maître.

La comparaison des listes publiées dans la *Pravda* et groupées pas nous sous la forme du tableau ci-dessous*, suggère évidemment un certain nombre de remarques intéressantes, mais dont il est nécessaire de souligner au préalable le caractère aléatoire, car l'interprétation que nous pouvons donner des modifications survenues dans l'ordre de la hiérarchie est extrêmement hypothétique.

On notera tout d'abord que Staline avait pris l'habitude de ne plus assister aux cérémonies de novembre. La raison en est évidente : il préférerait demeurer à Sotchi, sur la Côte d'Azur russe, à un moment de l'année où la température est à Moscou particulièrement désagréable. Il s'en-

suit que l'ordre des préséances le plus significatif est celui observé aux manifestations du 1^{er} mai, auxquelles le « grand vojé » comme disait la *Pravda*, a toujours pris part.

Toutefois, en dépit de l'absence de Staline, l'ordre des « entrées en scène » aux fêtes de novembre n'était pas laissé au hasard : on en a la preuve dans le fait qu'il était rigoureusement le même aux deux grandes manifestations officielles auxquelles donne lieu l'anniversaire de la révolution d'octobre, celle du 6 novembre au soir au théâtre Bolchoï, et celle du 7 novembre sur la Place Rouge.

Remarquons encore, toujours à propos de cette dernière fête, que Staline, rompant avec ce qui était devenu son habitude, y assista en 1952. Peut-être n'avait-il pas quitté Moscou après le congrès d'octobre qui s'était terminé trois semaines plus tôt. Dans ce cas, on pourrait pen-

Idanov	Béria	Chvernik	Malenkov	Voznesenski				Kousnetsov	Boulganine						
[Idanov]	Béria	Malenkov	Chvernik	Voznesenski				[Kousnetsov]	[Boulganine]						
			Chvernik	Voznesenski		Boulganine	Kossyguine	[Kousnetsov]							Popov
			Chvernik	Voznesenski		Boulganine	Kossyguine	Kousnetsov	Pato-litchev						
			Voznesenski	Chvernik		Boulganine	Kossyguine	Kousnetsov		Souslov			Popov	Popov	Chki-riatov
Boulganine			Voznesenski	Chvernik	An-dreïev	[Boulganine]	Kossyguine	Kousnetsov		Souslov			Popov	Popov	Chki-riatov
			Voznesenski	Chvernik			Kossyguine	Kousnetsov		Souslov	Ponoma-renko		Popov	Popov	Chki-riatov
Boulganine							Kossyguine			Souslov	Ponoma-renko		Popov	Popov	Chki-riatov
							Kossyguine	Chvernik		Souslov	Ponoma-renko		Popov	Popov	Chki-riatov
Krouchtchev							[Kossyguine]	[Chvernik]		[Souslov]	[Ponoma-renko]		[Popov]	[Popov]	[Chki-riatov]
Krouchtchev							Kossyguine	Chvernik		Souslov	Ponoma-renko		[Popov]	[Popov]	Chki-riatov
Krouchtchev							[Kossyguine]	Chvernik		Souslov	Ponoma-renko				Chki-riatov
Krouchtchev							Kossyguine	Chvernik		Souslov	Ponoma-renko		[Popov]	[Popov]	Chki-riatov

* n'assistaient pas à la manifestation. La place qui est affectée par hypothèse en cas d'absence est celle que les

ser que ce fut la proximité de la manifestation qui l'encouragea à rester, ou bien qu'il voulait surveiller de plus près la mise en train du système directorial relativement nouveau décidé à l'occasion du congrès. Mais tout cela n'est évidemment qu'hypothèse (2).

De 1949 à 1952

Considérons donc, parce qu'il est sans conteste le plus important, l'ordre des préséances aux manifestations du 1^{er} mai. Son évolution comporte trois phases assez nettes. La plus remarquable est la dernière, qui commence au 1^{er} mai 1949. L'ordre observé est alors étonnamment stable.

Les cinq premiers sont toujours les mêmes : Staline (1), Molotov (2), Malenkov (3), Béria (4), Vorochilov (5). Un deuxième groupe relativement stable est constitué par Mikoïan (6, 6, 8 et 6), Kaganovitch (7, 7, 7 et 8), Boulganine (9, 8, 6, 7), Andreïev (9, absent et 9), et Kroutchev (10, 9 et 10). Le dernier groupe est constitué par les derniers venus : Popov (13) qui, après 1949, ne figurera plus à la tribune officielle, Souslov (11, 13, 12 et 13), Ponomarenko (12, 14, 13 et 14) et Chkiriatchov (14, 15, 14 et 15), auquel il faut ajouter, les précédant immédiatement, Kossyguine, dont la position est particulièrement stable, et Chvernik, qui semble n'avoir fait que descendre dans la hiérarchie depuis sa désignation à la présidence du praesidium du Soviet suprême, lors de la démission de Kalinine.

Au fond, si l'on tient compte des absences d'Andreïev et de Kroutchev et de la disparition de Popov, tout le monde est à son rang définitif en 1949, sauf Chvernik. A partir de 1950, tout paraît définitif. Il n'y a guère que Mikoïan, Kaganovitch et Boulganine qui semblent dessiner des figures de ballet.

La caractère définitif de cet ordre de préséances se confirme si l'on considère les fêtes de novembre où, compte tenu des absences beaucoup plus nombreuses à cette occasion, il est le même, à quelques exceptions près.

Le Politbureau en 1945

Les deux phases précédentes ne sont pas aussi nettement séparées l'une de l'autre qu'elles le sont de la troisième. Mais la physionomie du Politbureau — puisque c'est de lui qu'il s'agit — présentait le 1^{er} mai 1945 et le 7 novembre 1945 une allure assez caractéristique pour que, sans disposer de termes de comparaison dans les années immédiatement antérieures et pour cause, on puisse la mettre à part.

En tête figurent les deux groupes les plus anciens du Politbureau : Staline, Kalinine, Molotov (3) et Vorochilov, qui en constituent la première promotion, — puis les collaborateurs des premiers plans quinquennaux, Kaganovitch, Andreïev et Mikoïan, entrés respectivement au Politbureau en 1930, 1931 et 1935.

Le reste du Politbureau formait alors un assemblage moins facile à dissocier. On admet généralement qu'il comprenait deux promotions; la plus ancienne aurait été constituée, semble-t-il, de Jdanov, de Kroutchev, de Chvernik et de Béria,

(2) Contrairement à son habitude, Staline assista aux manifestations de novembre. On a signalé également sa présence à Moscou en janvier (voir *B.E.I.P.I.*, n° 83). Il semble qu'il n'ait pas quitté la capitale de tout l'hiver. Ni pour la manifestation du 7 novembre ni pour celle du 6. La *Pravda* n'a donné l'ordre des préséances. Il y a là un ensemble de petits faits insolites difficiles à expliquer.

(3) Molotov, absent le 1^{er} mai 1945. (Il était à San Francisco) reprend sa place normale en novembre.

ces deux derniers ne figurant au Politbureau qu'en qualité de suppléants ; la plus récente aurait été formée par Malenkov, qui entra en 1939 au secrétariat mais non au Politbureau, Voznessenski, Boulganine et Kousnetzov, entrés au Politbureau seulement après la guerre.

Les préséances observées le 1^{er} mai 1945 correspondaient donc exactement à l'ordre d'ancienneté dans le Politbureau, compte tenu de l'absence de Kroutchev qui ne semble pas accidentelle puisqu'elle ne prit fin qu'au 1^{er} mai 1950.

Même ordre le 7 novembre 1945, à cette différence près que Malenkov a avancé d'un rang et pris la place de Chvernik.

De 1946 à 1948

Ce fut dans les années qui suivirent — 1946, 1947 et 1948 — que l'ordre des préséances connu d'une année sur l'autre les modifications les plus radicales.

On peut supposer que les deux premières années le groupe de tête reste ce qu'il était : Staline, Molotov, Vorochilov. Mais à partir du 1^{er} mai 1948, Vorochilov recule dans la hiérarchie: il est précédé le 1^{er} mai par Jdanov et Béria, le 7 novembre par Malenkov (auquel on peut sans doute adjoindre Béria absent), Jdanov étant mort entre temps (31 août 1948).

Or, cette désagrégation du groupe de tête avait été précédée, à en juger par les tableaux synoptiques, d'une désagrégation bien plus complète du second groupe, Kaganovitch, Andreïev et Mikoïan. Dès 1946, on les voit céder partiellement le pas à des membres de la troisième et de la quatrième promotion. Finalement, ce groupe se retrouvera à partir de 1949 en deuxième position, accru de Boulganine et de Kroutchev mais précédé d'un groupe de tête formé pour une part d'hommes qui venaient naguère après lui dans la hiérarchie.

Le fait capital, c'est l'espèce de course des membres des troisième et quatrième promotions du Politbureau vers les premières places. Un tableau synoptique ne suffit pas pour savoir quelle forme prit la compétition ni même s'il y eut vraiment compétition, encore que cela soit probable. Mais il permet au moins de dire qu'il y a eu flottement dans la hiérarchie du P.C. de l'U.R.S.S. pendant environ trois années.

Selon l'opinion commune, les principaux compétiteurs auraient été Jdanov et Malenkov, auxquels on ajoute parfois Béria. Mais le tableau nous incite à y adjoindre Voznessenski. En mai 1947, il est apparu le troisième à la tribune du Mausolée, suivi de Chvernik (avec qui il semblait faire tandem), précédant ainsi Béria et Malenkov. Peut-être même avait-il alors le pas sur Jdanov, absent de la cérémonie. C'est en tout cas la conclusion à laquelle on parvient si, pour reconstituer la place des absents, on accepte, principe fort simple, de leur conserver celle qu'ils occupaient lors de leur dernière apparition en public.

A en croire le tableau, la chute de Voznessenski fut aussi rapide que l'avait été son ascension. Retombé à son ancien rang dès novembre 1947, il devait disparaître définitivement avant le 1^{er} mai 1949. Le tableau des préséances ne peut évidemment pas nous en révéler la raison.

Jdanov et Malenkov

On doit convenir, en toute bonne foi, que ce même tableau ne nous permet pas de dire grand chose de la fameuse compétition Jdanov-Malenkov, ni même d'affirmer sa réalité. Il se trouve en effet que les documents sont ici encore plus énigmatiques du fait que Jdanov n'assistait pas

toujours aux manifestations du 1^{er} mai et jamais à celles de novembre, alors que Béria et Malenkov, durant la période considérée (1^{er} mai 1945-1^{er} mai 1948) n'ont manqué que les manifestations de novembre 1946.

Aux trois manifestations où ils parurent tous les trois, ils se classaient ainsi l'un par rapport à l'autre :

- 1^{er} mai 1945 : Jdanov, Béria Malenkov ;
- 1^{er} mai 1946 : Béria, Malenkov, Jdanov ;
- 1^{er} mai 1947 : Béria, Malenkov, Jdanov (4) ;
- 1^{er} mai 1948 : Jdanov, Béria, Malenkov.

Que tirer de là ? La théorie couramment admise veut que Malenkov soit tombé en disgrâce au profit de Jdanov entre mai 1946 et la mort de Jdanov. C'est possible, encore que le mot disgrâce paraisse bien fort pour un homme qui monte le septième à la tribune le 1^{er} mai 1947, le 6^e en novembre 1947 et mai 1948. Mais Jdanov, le 1^{er} mai 1948, n'a fait que reprendre sa place de 1945 dans le trio. Faut-il croire qu'il connut la disgrâce en 1946 et 1947 ? Et que cette espèce de chassé-croisé traduit les péripéties d'une rivalité ? Ce serait trop vite conclure.

Et, considérant toujours le tableau, on ne peut pas ne pas songer que Jdanov, en mai 1948, a le premier disloqué le bloc protocolaire des vieux bolcheviks en prenant le pas, ainsi que Béria, sur Vorochilov. Le trou, pour ainsi dire, était fait. A cette montée de la génération nouvelle, Malenkov aussi avait intérêt.

Disgrâce improbable

A quel moment pourrait-on penser que Malenkov serait tombé en demi-disgrâce et qu'il aurait été supplanté par Jdanov ? En février 1946, il fut élu au Soviet suprême et il figurait, sur la liste des candidats, au troisième rang après Staline, alors que Jdanov venait le 7^e. Il fut désigné au praesidium du Soviet suprême, devint membre titulaire du Politbureau en mars et le même mois (*Pravda* du 20 mars 1946) deuxième secrétaire du parti, après Staline, avant Jdanov, Kouznetsov et Popov. En octobre de la même année, il était nommé vice-président du Conseil des ministres. On le voit encore participer, en octobre 1947, avec Jdanov, à la création du Kominform et, encore avec Jdanov (et Souslov cette fois) à la seconde réunion du Kominform où Tito fut condamné (juin 1948). Rien en cela qui sente la disgrâce.

Ce serait lors des élections aux soviets locaux de novembre 1947 que sa disgrâce serait apparue. Les journaux de Moscou, rendant compte de la

(4) Liste reconstituée selon le principe défini plus haut.

réunion (22 novembre 1947) au cours de laquelle il fut « choisi » comme candidat au Soviet de Moscou, le désignant comme membre du Politbureau sans mentionner son titre de secrétaire, alors que dans les mêmes journaux ce titre accompagnait les noms de Jdanov, Kouznetsov et Popov. D'autre part, les mêmes journaux parlaient d'un autre secrétaire du Comité central du Parti, Souslov. En faut-il conclure que Malenkov était alors écarté du secrétariat ?

On note aussi que son nom figurait à la neuvième place sur la liste des candidats et que, d'après le compte rendu de la réunion électorale, paru dans l'un des journaux mentionnés ci-dessus, un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture aurait appuyé la nomination de Malenkov en ces termes :

« Nous, fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, nous connaissons le camarade Malenkov comme un homme d'une énergie extraordinaire qui prodiguait des soins de tous les jours au relèvement de l'agriculture socialiste. Cette année, l'Etat a reçu à peu près la même quantité de blé que dans les deux meilleures années d'avant-guerre. Ce remarquable succès a été obtenu grâce à la gestion du camarade Malenkov. » (*Vetcherniava Moskva*, 24 novembre 1947).

Si l'on ajoute qu'à la manifestation du 7 novembre Malenkov était séparé de Béria non seulement par Mikoïan comme en mai mais aussi par Andreïev, qui supervisait les affaires agricoles, on pourra se croire autorisé à supposer que Malenkov avait quitté le secrétariat peut-être au début de 1947 et qu'il exerça cette année des fonctions qui n'étaient pas les premières au ministère de l'Agriculture. Mais cela paraît peu compatible, entre autres choses, avec la présence de Malenkov à la réunion constitutive du Kominform et le discours qu'il y prononça.

Qu'un conflit Jdanov-Malenkov ait décidé en 1947 de l'orientation de la politique extérieure de l'U.R.S.S., c'est une hypothèse gratuite et qu'on peut tenir pour fautive tant qu'on n'aura pas produit des preuves valables. Il n'est pas impossible, par contre, que Jdanov et Malenkov aient rivalisé pour conquérir la première place. Mais ce serait risquer les plus grossières erreurs que de vouloir dire quelle forme cette rivalité a pu prendre. Dans l'état de nos connaissances, on peut en effet soutenir les hypothèses les plus opposées ; suggérer que Malenkov soit pour quelque chose dans la mort de Jdanov aussi bien que laisser entendre que, devant l'adversaire commun — à savoir les plus anciens membres du Politbureau qu'il s'agissait de supplanter — ils se sont prêtés main forte. Mais on ne tomberait juste que par hasard.

La Paix dans le vocabulaire soviétique

ÊTRE pour la paix, c'est rentrer les récoltes à temps, c'est travailler au maximum pour les livraisons à l'Etat, c'est soutenir tous les plans, qu'ils soient de 5, de 6 ou de 10 ans, c'est être volontaire pour les travaux supplémentaires ou intensifs, c'est souscrire aux emprunts, c'est aussi être partisan d'un pacte à cinq, de l'unification de l'Allemagne, du maintien de la ligne Oder-Neisse, c'est en fin de compte, être un ennemi résolu des démocraties de l'Ouest... C'est

adopter cette définition stalinienne de la diplomatie : « Quand les diplomates bourgeois préparent la guerre, ils commencent à parler plus fort que jamais de paix et de relations amicales. Si un ministre des Affaires étrangères commence à défendre jusqu'à la mort une conférence de paix, vous pouvez être sûr que son gouvernement a déjà passé commande de nouveaux cuirassés et de nouveaux avions. Les paroles d'un diplomate ne doivent avoir aucun rapport avec ses actes.

Sinon, quelle diplomatie serait-ce ?... » (Staline. Elections à Saint-Petersbourg, 12 janvier 1913. Sochineniya Gospolitstat, Moscou 1946).

Paix = haine

Mais être pour la paix dans ces conditions, c'est être pour beaucoup d'autres choses qui en sont très éloignées. C'est adopter l'enseignement et la terminologie soviétiques, même et surtout si la haine en est le principe. C'est accepter les termes employés par le Métropolitain de Moscou au Conseil Mondial de la Paix : « *ces grossiers Américains, barbares modernes grinçant des dents, affreuse peste...* », formules étranges dans la bouche d'un ministre chrétien. Être pour la paix, c'est admettre le principe suivant de l'enseignement scolaire en U.R.S.S. : « *le patriotisme soviétique est indissolublement lié à la haine des ennemis de la patrie soviétique. Il n'est pas possible de vaincre l'ennemi sans avoir appris à le haïr de toute sa force. La haine entretient la vigilance à l'égard de l'ennemi et l'irréconciliable conduit à la destruction de tout ce qui empêche les peuples soviétiques de réaliser une vie heureuse. L'enseignement de la haine enrichit la conception d'un humanisme socialiste en le distinguant d'une philanthropie mielleuse et hypocrite.* » (Petite Encyclopédie Soviétique, Moscou 1947, vol. II).

Paix = guerre

Avec ces textes, il devient clair que le mot paix est parfois menaçant. D'ailleurs c'est sans doute au nom de la paix que les publications officielles soviétiques condamnent le pacifisme. Un extrait du Dictionnaire soviétique des mots étrangers rédigé par le Professeur I. V. Liekhin en 1949 permet de n'en point douter : « *Pacifisme : un mouvement bourgeois d'opposition à toutes les guerres. Se masquant faussement sous le slogan du pacifisme, les réactionnaires s'opposent aux guerres de libération nationale, aux guerres civiles et autres guerres justes dont le but est la défense du peuple contre l'esclavage capitaliste, la libération des pays coloniaux et semi-coloniaux de l'oppression impérialiste* » (p. 484).

Cette péremptoire définition en amène une autre qui donne au mot paix, un sens paradoxal : « *le seul moyen d'atteindre au désarmement et d'abolir la guerre, c'est d'armer le prolétariat pour en établir la dictature et renverser la bourgeoisie* » (Correspondance de presse internationale, n° 84, 1928, vol. 8).

Alors, il faudrait s'entendre : guerre ou paix ? Vive la Paix pour la guerre ou vive la guerre pour la paix ? Mais il est bon de se reporter aux textes pour avoir maintenant une définition du mot guerre. « *Notre camarade Staline a montré qu'il y avait deux sortes de guerre : 1° la guerre juste, celle qui n'est point faite pour conquérir des territoires mais guerre de libération ayant pour but soit la défense d'un peuple contre l'invasion et les tentatives d'esclavage, soit la libération des colonies, etc.* » Il est inutile de citer après ça la seconde partie de la démonstration, la guerre injuste étant celle qui... etc... (Krasnaya Zvezda, organe du ministère de la Guerre d'U.R.S.S.).

Guerre juste

Guerres justes : celle de la Patrie soviétique contre le fascisme, bien que les Alliés de la dite patrie soviétique aient été de méchants impéria-

listes et qu'il y ait eu conquête de territoires comme la Pologne, les Etats Baltes, la Moldavie... Celle des communistes chinois contre les nationalistes de Tchang Kai Chek. Celle du Viet-Minh contre les Français. Si bien que la guerre est juste pour le Nord-Coréen et injuste pour le Sud-Coréen, ce qui est une curieuse façon de définir la guerre civile.

Aussi est-il normal d'entendre radio-Moscou déclarer le 28 août 1952 : « *La session plénière du Comité central du Parti communiste marocain indique dans sa conclusion que le meilleur moyen de lutter pour la paix au Maroc était de lutter pour la liberté. Lutter pour la liberté signifie frapper des coups contre les forces impérialistes et consolider le Mouvement national marocain. Frapper des coups contre les forces impérialistes signifie affaiblir leur potentiel militaire* ».

Et pour faire jouir le peuple yougoslave de la paix et de la prospérité, il faut donc faire la guerre à Tito, c'est-à-dire, une guerre juste. Ainsi s'exprimait radio-Sofia le 28 octobre 1950.

Paix = communisme = Staline

Toute cette propagande autorise des syllogismes étonnants. La Paix est un bienfait. (Majeure). Or la paix est soviétique (Mineure). Pour avoir la paix, on doit être communiste (Conclusion). La Pologne annexée n'a jamais connu un bonheur comme celui d'être dans le camp la paix. « *L'Union avec l'U.R.S.S. et son amitié nous ont apporté la liberté et l'indépendance, la meilleure garantie d'un heureux avenir, de bien-être général, de sécurité et de paix* » (Cyrankiewicz Pravda, 7-1-47). De même que pour entretenir l'enthousiasme des foules, l'agence Tass publiait le 17 octobre 1950, ce texte exaltant : « *dans la puissante armée des partisans de la Paix, les travailleurs des démocraties populaires marchent épaule contre épaule avec le peuple soviétique.* » Et pour mieux incarner cet ahurissant postulat, Radio-Sofia dans une crise de révérence, diffusait ces mots de Poptomov, vice-président du Conseil : « *Le terme paix est aujourd'hui inséparable du nom de Staline et le nom de Staline est inséparable de la conception de la paix...* »

En conséquence, la Paix a son camp, ses limites, ses frontières et pour défendre la Paix, il faut être aux postes de combats intra-muros. De là une autre terminologie qui vaut bien les précédentes. Toute démocratie populaire est devenue un « bastion de la paix », tout citoyen hongrois ou tchèque, ou roumain, ou bulgare, sans parler bien sûr, du Russe, est de ce fait, un soldat de la paix. Le 22 février 1950, c'est Radio-Budapest qui diffusait le slogan suivant : « *La Hongrie veut être un bastion et non un pont, sur le front international de la paix.* »

Et parlant de jeunes communistes allemands blessés au cours de bagarres dans Berlin-Ouest, la radio de Prague, le 20 août 1951, assurait que ces jeunes gens avaient été « *blessés sur le front de la Paix* ». Si de Tirana, des Albanais livrent des céréales à l'Etat, les convois sont appelés « *convois de la paix* ». (Ata, 30 juillet 1951). Par-tout, sur l'ensemble du front de la paix, décorations, prix littéraires ou prix de vertu sont devenus « de la paix ».

Paix = rendement

Cet extraordinaire et commode mot d'ordre possède ses qualités sociales et économiques. Pour la paix, qui ne travaillerait pas de bon cœur ? Le paresseux, l'indiscipliné, le rêveur sont des fauteurs de guerre. Mais quand les ou-

vriers d'une fabrique de matériel de transport, à Rzeszow (Pologne), prennent la résolution de prolonger le temps de leur travail supplémentaire, c'est pour la paix. Et le 14 août 1950, Radio-Varsovie annonçait que 17 équipes de 20 mines avaient décidé « de répondre aux fauteurs de guerre en augmentant l'extraction du charbon ». Et comme l'aide aux Nord-Coréens est un autre moyen de lutte pour la paix, les collectes sont nombreuses. Ouvriers, employés sollicitent l'honneur de pouvoir verser leurs payes, en attendant de verser leur sang, sur le front de la Paix. Et les syndicats font ainsi reculer facilement le spectre de la guerre, comme on dit, en exigeant tonnes supplémentaires d'acier, de charbon ou de pétrole.

La paysannerie n'échappe pas à ce concours, style mât de cocagne. Le 21 mai 1951, Radio-Sofia communiquait : « cela ne fait aucun doute que la rentrée des récoltes et l'exécution du plan des livraisons à l'Etat seront accomplies avec succès par les travailleurs agricoles, ceux des fermes collectives, des fermes d'Etat, ceux qui sont résolus à suivre le chemin du socialisme, et qui par les millions de signatures qu'ils apposeront sur l'appel de Stockholm, porteront un nouveau coup aux fauteurs de guerre... » En Pologne, c'est l'hectare qui est au service de la Paix, puisqu'il va produire plus pour elle. Mais comme cette vaste entreprise ne se limite pas aux éléments collectifs et nationaux, voilà cette petite histoire racontée dans le journal hongrois *Vilagossag*, le 6 février 1951 :

« Quand les locataires de la maison d'habitation eurent fini de chanter, plusieurs invités se livrèrent à des commentaires. Madame Pallos exprima alors l'opinion que la lutte pour la paix pouvait être aussi menée en épargnant du courant électrique. Elle suggéra de constituer une équipe de locataires de la maison qui inspecterait l'immeuble pendant la journée pour s'assurer que la lumière électrique n'est pas allumée dans les corridors, sous les porches et en tout autre endroit avant que la nuit soit tombée. Madame Ronal fit également une proposition qui fut acceptée à l'unanimité. Il fut décidé de rassembler tout ce qui était de rebut afin de remettre aux services de ramassage la plus grande quantité de débris de fer, de bouteilles, de chiffons. Madame Fay engagea toutes les femmes de la maison à participer aux examens cancérologiques, ce qui servira la cause de la paix car seuls les travailleurs bien portants peuvent devenir de bons travailleurs. »

Paix = poil de chien !

En Hongrie, même le plus humble chien est appelé à apporter sa contribution à la paix. En plus du mouvement de ramassage des rebuts de verre, de fer, etc. — participation à l'effort pour la paix des pays satellites — les communistes de Hongrie viennent de faire connaître les besoins du pays en poil de chien. Ils offrent 4 florins (122 frs) pour une fourrure de chien fraîchement tondu, et ont fixé des lieux de collecte pour en faciliter la livraison. Le sort des chiens, en Hongrie, était déjà assez pénible car, depuis le début de la guerre froide, les os sont une matière première stratégique essentielle pour l'industrie de la colle forte. Un garçon de restaurant ami des chiens qui sauve un os ou deux pour un cabot du voisinage peut être facilement dénoncé pour sabotage. Après le nouveau sacrifice qui lui est demandé, le chien communiste peut se demander quels peuvent être les rapports entre la collecte de son poil et la paix... Son maître, lui, sait que les poils sont récoltés pour doubler les capotes des soldats et pour le bourrage des

cartouches, si bien que cette campagne de ramassage de poil de chien ressemble plutôt à une préparation à la guerre.

Paix = unité de l'Allemagne

Et la paix, encore, justifie toutes sortes de projets éminemment politiques. Ainsi pour le pacte à Cinq. Car c'est le pacte à Cinq qui doit apporter au monde, la Paix éternelle. Unité de l'Allemagne, démilitarisation de la zone Ouest ? Même imposture. Le 14 mars 1950, c'est Radio-Berlin qui annonçait : « la paix est en marche et partout les Allemands rejoignent le front de la paix. Cette lutte atteindra son apogée dans la réalisation de notre unité nationale et de notre indépendance, grâce au combat de tous les Allemands honnêtes et pacifiques. Alors l'appel que font retentir aujourd'hui des millions d'Allemands deviendra une réalité : fin de la colonisation de l'Allemagne de l'Ouest, retrait des puissances occupantes. Nous voulons un traité de paix. »

Paix = division de l'Allemagne

Et si en Pologne, certains membres du clergé catholique refusent de reconnaître comme permanente l'extension de l'administration catholique polonaise aux anciens territoires allemands, annexés après la guerre, ces notables catholiques sont également des fauteurs de guerre. Le 30 novembre 1950, le *Zycie Warszawy* publiait les lignes suivantes : « Une réunion de l'Association Caritas s'est tenue à Koszalin. Il fut déclaré au cours de la discussion que la nécessité de la liquidation du statut provisoire de l'Administration de l'Eglise dans les territoires de l'Ouest constitue un élément de la lutte pour la paix. L'Assemblée exprima dans une résolution, sa solidarité avec la nation polonaise dans la lutte pour la paix et réclama l'établissement d'une administration ecclésiastique permanente dans les territoires de l'Ouest. »

Paix = élections

Aux élections, même miracle. C'est au nom de la paix que les candidats se présentent. Voter communiste, c'est voter pour la paix. Ne pas voter communiste, c'est donc voter pour la guerre. C'est simple, mais il fallait y penser. Aussi le journal hongrois *Vilagossag* du 22 novembre 1950 assurait-il que : « le sergent Istvan Kiss, du 13° district de Budapest, s'était exprimé en ces termes : je rappelle aux auditeurs qu'ici, dans ce 13° district, un millier de voix environ se prononcèrent aux élections du conseil local contre le front du peuple. Ces voix étaient celles d'anciens propriétaires d'usines, d'anciens commerçants en gros qui souhaitaient que l'ancien système soit rétabli. Ils sont partisans de la guerre et font tous leurs efforts pour affaiblir le pays. »

Paix = répression

Cette manière d'utiliser un bon sentiment permet d'établir les lois les plus draconiennes. Etre pour la guerre est incontestablement un crime. Comme être pour la guerre consiste à ne pas être communiste, la loi frappera un hérétique en le faisant passer pour criminel. Une dépêche de Sofia du 27 décembre 1950 annonçait : « au cours d'une session extraordinaire, l'Assemblée nationale de la République bulgare approuva une loi sur la défense de la paix. Selon cette loi, toute propagande de guerre est considérée comme le plus grand crime contre les nations. Une peine

d'emprisonnement à vie est prévue dans la loi pour ceux qui se livrent à une propagande de guerre... » Ainsi les lois réglementant le travail deviendront, elles aussi, des lois pour la défense de la paix. Et tout citoyen qui voudra se soustraire aux obligations du travail sera ipso facto, traité en fauteur de guerre...

Et le mot magique servira pour les jeux après avoir servi, si l'on veut, à fabriquer le pain. En Albanie, des alpinistes, au bout de leur ascension, ont baptisé une pointe, « Pointe de la paix ». Des coureurs tchécoslovaques portent d'étapes en étapes, des banderolles « pour la paix ». Des

croisières sont organisées en l'honneur de la paix. Des élèves des écoles navales primaires et secondaires accueillent sur la jetée de Gdynia, les bateaux écoles qui reviennent d'une croisière pour la paix qui les a menés jusqu'à Leningrad... La langue russe elle-même, est une langue mondiale de « progrès et de paix », si l'on en croit le ministre des Travaux publics de Prague, Slechta. Et dans tous les bastions de la paix que sont devenues les démocraties populaires, expositions, réunions littéraires et artistiques, décorations murales ou vitrines de magasins, tout témoigne que la paix est bien la dernière trouvaille de la sorcellerie soviétique.

La propagande et le recrutement communistes dans les lycées

EN règle générale, ce n'est pas à la Faculté que les étudiants deviennent communistes. Ceux qui sont inscrits au Parti l'étaient presque tous à la sortie de l'enseignement secondaire. Si la proportion est partout la même qu'en Sorbonne, on peut écrire que sur dix étudiants communistes, huit avaient donné leur adhésion dès le lycée ou le collège. Les cellules ou cercles des Facultés ne sont que les points de rencontre ou de rassemblement des éléments venus des différents établissements secondaires.

Le recrutement

Cela s'explique en partie par le fait que la communauté lycéenne est plus restreinte et par là même plus facile à « travailler ». Le propagandiste agit plus aisément dans une classe comprenant une trentaine d'élèves qu'il connaît bien que dans une Faculté où les étudiants sont plus nombreux et dispersés à l'intérieur de groupes divers.

De plus, le contact entre élèves et professeurs est plus étroit dans les lycées, ce qui d'une part facilite la création de cellules communes — élèves et professeurs — et d'autre part permet d'orienter l'effort de recrutement. Les professeurs servent en plus d'indicateurs et communiquent aux « camarades élèves » une liste de sympathisants qu'ils ont détectés, grâce à des questions et des devoirs dont les sujets ont été habilement choisis. Par exemple, ces sujets de dissertation qui furent proposés en 1950 dans tel lycée parisien que nous pourrions nommer :

« *Que pensez-vous du READER'S DIGEST ?* », ou « *Qu'entendez-vous par liberté et égalité ?* », ou encore « *La paix est-elle possible ?* ».

Les élèves membres du Parti n'auront plus qu'à entrer en contact avec ces sympathisants et à les transformer peu à peu en adhérents.

Les circulaires intérieures communiquées aux bureaux de cellules ou de cercles insistent d'ailleurs fortement sur le recrutement dans les lycées et en particulier dans les petites classes. Le bulletin lycéen de l'U.J.R.F. « *Les étudiants en lutte* » demandait même, en octobre 1950, de recruter à partir de la sixième ! Ainsi arrive-t-on à créer un noyau de militants « sûrs », qui resteront un temps suffisant dans l'établissement pour y accomplir un travail efficace et maintenir, d'une année sur l'autre, l'existence des cercles. Si ceux-ci ne comprenaient que des élèves de classes d'examen, d'ailleurs plus difficiles à

recruter en raison de leur âge et de leurs préoccupations scolaires, il faudrait chaque année recommencer le travail à partir de rien.

L'échelle des âges

Le recrutement se fait selon la hiérarchie des âges et des organisations du P.C.

1. — Pour les classes de la 6^e à la 4^e (de 10 à 13 ans), l'*Union des Vaillants et des Vaillantes*, groupement de forme scoutiste créé par le Parti, dirigé par lui, et dont les moniteurs sont membres de l'U.J.R.F. ou du Parti. En plus des sorties en plein air et des visites de musées ou d'usines, Vaillants et Vaillantes doivent assister à des réunions politiques hebdomadaires organisées spécialement pour eux. Celles-ci comportent des discussions et un examen de l'actualité ; ainsi inculque-t-on à ces enfants les premiers éléments de la doctrine et de l'action communistes (en évitant soigneusement de prononcer ce mot).

2. — Pour les classes de la 4^e à la 2^e (de 12 à 15 ans), l'*Union des Jeunes Républicaines de France* (U.J.R.F.), dont la dénomination « *compréhensive* » ne trompe plus personne, puisque déjà la plupart des adhérents croient — à juste raison d'ailleurs — faire partie des Jeunes communistes et que l'on a de grandes difficultés à leur faire admettre que « *seul peut se dire communiste celui qui possède la carte du Parti* » (voir Bulletin de l'U.J.R.F. d'octobre 1950). Cette distinction nécessite de nombreux exposés et discussions et provoque de nombreuses plaisanteries ; car les militants ne sont convaincus qu'en apparence mais ils se prêtent finalement à ce mensonge tactique, rompus ainsi dès le jeune âge au « cynisme révolutionnaire » et ils travaillent, eux aussi, à prendre au piège ceux de leurs camarades que le mot « communiste » pourraient effrayer. Peu à peu, d'ailleurs, on en arrive à la double appartenance U.J.R.F.-Parti, et celle-ci dure fort longtemps puisque dans les Facultés il existe toujours des cercles de l'U.J.R.F.

3. — Pour les classes d'examen et les classes préparatoires aux grandes Ecoles (15 à 20 ans) : le *Parti communiste*.

Cellule commune maîtres-élèves

En principe, chaque établissement compte — ou doit compter — au moins une cellule où élèves, professeurs et personnel administratif

se retrouvent au cours de réunions hebdomadaires.

Mais souvent il en existe deux, l'une composée des élèves, l'autre des professeurs et du personnel administratif ; le contact avec les professeurs est alors assuré par un ou deux membres du bureau qui assistent à leurs réunions. Toutes les consignes du Comité central et de la Fédération de la Seine prescrivent l'union étroite des cellules élèves-professeurs, afin de coordonner le travail et surtout afin d'éviter que le groupe des professeurs ne se transforme en une assemblée d'intellectuels bavards et inactifs. La présence de jeunes au sein de la cellule et du bureau oblige tous les membres à accomplir un travail effectif. Ceci n'est pas pas toujours du goût des professeurs soucieux de leur tranquillité et il leur arrive de feindre ignorer les consignes et de s'en tenir au système des observateurs — élèves : seule l'intervention pressante de la Fédération peut changer cet état de choses.

A la sortie

A sa sortie du lycée, le jeune communiste n'est pas perdu pour le Parti. Tout a été prévu pour la conservation d'éléments si scientifiquement formés. Quelques mois avant la sortie du lycée, l'adhérent doit remplir une fiche de renseignements : « Où ira-t-il, en cas de réussite à ses examens ? Et en cas d'échec ? Dans quelle Faculté ou Grande Ecole continuera-t-il ses études ? Dans quelle entreprise ira-t-il travailler ? Partira-t-il au service militaire ? »

Les fiches ainsi remplies sont transmises en temps utile à la Fédération, qui se chargera de maintenir le contact. Voici d'ailleurs sur ce point les instructions données :

« Il faut bien comprendre que, dans aucune circonstance, l'adhérent ne doit être perdu. Il faut bien comprendre le danger de l'isolement, des fréquentations et surtout de la paresse... »

« Si un camarade quitte le lycée pour s'inscrire dans une Faculté, il faut en aviser la Fédération qui se chargera de maintenir le contact avec lui afin qu'il continue de militer dans le groupe de sa Faculté ou Ecole ou, s'il n'en existait pas, afin qu'aidé de ses camarades dans le même cas, il en crée un. »

« Le cas des lycéens abandonnant leurs études pour travailler est plus rare ; néanmoins, si le cas se présente, en aviser la Fédération qui le (sic) mettra en contact avec les organisations d'entreprise. »

« Si un camarade part au service militaire, il faut rester en rapport avec lui, au moins par correspondance et en aviser la Fédération qui se chargera de le mettre en contact avec tous ceux, ouvriers ou étudiants, se trouvant dans son cas afin de former un groupe de caserne qui sera en rapports avec les organisations locales. Il se devra de donner des renseignements sur son mode de vie, sur la nourriture, sur ses chefs et sur ses activités. De plus, il se devra de continuer la propagande, les revendications et le recrutement. Tout jeune soldat gagné à notre cause sera signalé à la Fédération ou aux organisations locales qui se chargeront, à sa démobilisation, de le mettre en rapport avec les organisations de son lieu de séjour, de son entreprise ou de son école. »

Ainsi, en aucun cas, le militant ne pourra sortir de l'engrenage par paresse ou inattention : le parti veille sur lui comme un ange gardien. Que demande-t-on à ces jeunes gens ? Le temps où l'on prônait la révolution par les armes est bien passé. Le mot d'ordre est maintenant d'ar-

river au pouvoir par les moyens légaux », c'est-à-dire par le nombre. Le Parti est devenu une gigantesque machine de propagande. Pour cela, il a créé quelques centaines d'organisations secondaires soigneusement camouflées où, sans s'en douter, des milliers de personnes travaillent pour lui, parmi lesquelles, peu à peu, des militants instruits et habiles introduisent la « pensée marxiste ». Cela va depuis les organisations de jeunesse, de sport, des « combattants de la paix », des associations d'anciens combattants (A.R.A.C.), d'anciens résistants, d'anciens déportés, jusqu'aux amicales d'anciens élèves, de parents d'élèves, d'amis de l'école laïque, d'anciens de tel ou tel régiment, etc...

Voyons comment ces mots d'ordre sont suivis dans les établissements scolaires.

Le rôle le plus important est joué dans les lycées par l'U.J.R.F. Une petite brochure, souvent rééditée, intitulée « *Ce qu'est, ce que veut l'Union de la Jeunesse Républicaine de France* » nous renseigne en partie sur les origines et les buts de cette organisation :

« A l'appel de la Fédération des Jeunesses communistes, en avril 1945, les jeunes de la Libération nationale, du Front patriotique de la Jeunesse, les Jeunes laïcs et républicains, l'Union des Jeunes filles patriotes, l'Union des Etudiants patriotes, ont constitué avec l'ensemble des organisations de la Jeunesse résistante l'Union de la Jeunesse républicaine de France. » Celle-ci groupe dans ses rangs jeunes gens et jeunes filles. Deux grandes organisations « indépendantes » lui sont affiliées nationalement : l'Union des Jeunes filles de France et l'Union des Vaillants et des Vaillantes, « organisation d'Eclaireurs populaires de France ».

L'organisation de base est le cercle ; chaque cercle est dirigé par un bureau, composé au moins d'un secrétaire et d'un trésorier.

Au dessus se trouve l'Union locale, qui a pour tâche de coordonner le travail des cercles d'un même arrondissement ou localité, et, pour les étudiants et lycéens, la « commission étudiante ».

Au dessus encore, dans chaque département, la fédération dirigée par un « comité fédéral » d'au moins 15 membres.

Enfin, le « comité national » qui désigne le secrétaire administratif, le directeur et le rédacteur en chef de la presse, les membres des commissions de travail auprès de l'Union (étudiants, paysans, etc...).

Formation théorique

Dans cet appareil copié en tous points sur celui du Parti communiste (le mot cellule étant remplacé par le mot « cercle »), les étudiants — lycéens compris — constituent en fait un groupe à part et difficile à mener. Ils sont, pour la plupart, d'origine bourgeoise et subissent l'influence de leur milieu. Ils sont en contact étroit, au sein des classes avec des éléments « bourgeois et réactionnaires ». « Intellectuels en herbe », ils ont déjà le goût de la discussion et de la critique, amené par les lectures, la philosophie et l'histoire. En un mot, ils sont toujours sur les bords de la « déviation ».

Aussi, la composition étudiante de l'U.J.R.F., composée de membres triés sur le volet et diplômés de son école supérieure, met-elle en œuvre tous les moyens pour remédier à cet état de choses. Tout d'abord, pour compenser l'influence, jugée pernicieuse, du programme officiel, a été créé un enseignement parallèle : l'Université nouvelle, sorte de « Faculté marxiste, où des

professeurs communistes, parmi les plus purs viennent donner des cours de littérature, de philosophie, d'histoire, de langues vivantes (en particulier de russe). On insiste beaucoup pour la présence à ces cours des militants de l'U.J.R.F. et du Parti.

Ils ont lieu le dimanche à la Maison des syndicats et le soir dans différents locaux publics ou privés loués à cet effet. L'instruction politique se fait selon deux méthodes :

1. — Sur le plan fédéral des cours officiels sont donnés par les fédérations aux membres des bureaux de cercles. Pendant les périodes de vacances scolaires sont organisés des stages ou « journées d'études » qui, en ce qui concerne Paris, se déroulent dans la banlieue, principalement dans les municipalités communistes qui mettent les locaux scolaires à la disposition des délégués.

2. — Sur le plan du cercle, des exposés de doctrine sont faits par les membres « instruits » ayant suivi les cours fédéraux.

Au Parti communiste, nous retrouvons le même mode d'enseignement, mais beaucoup plus poussé :

1. — Sur le plan fédéral : a) — L'Ecole élémentaire du Parti. Des cours de « théologie marxiste », réservés aux membres du Parti, sont donnés chaque année dans les locaux de la fédération, rue Lafayette. Là, une quarantaine d'élèves, munis de manuels (« *Les cahiers de l'école élémentaire du Parti* ») sont rassemblés dans une véritable salle de classe avec bancs et tables et écoutent les exposés, prennent des notes, répondent à des interrogatoires et accomplissent des exercices écrits. Les manuels sont présentés sous forme de cathéchisme avec des questions et des réponses. Par exemple :

— *Qu'appelle-t-on prolétariat ?*

— On appelle prolétariat l'ensemble de la classe qui détient les moyens de production mais dont le travail est exploité par une autre classe dans le régime capitaliste.

— *Le prolétariat existe-t-il en pays socialiste ?*

— Oui, mais en pays socialiste ceux qui détiennent les moyens de production contribuent par leur travail à leur propre épanouissement.

b) L'Ecole supérieure du Parti.

Les meilleurs éléments de l'école élémentaire, dûment sélectionnés, après une enquête préalable sur leurs activités extérieures, sont dirigés sur l'école supérieure du Parti, le plus haut degré de l'enseignement communiste en France. (De très rares éléments destinés à occuper des postes importants à la direction du Parti accomplissent des stages dans les écoles politiques russes de Moscou et de Léninegrad). Les cours de l'Ecole supérieure comportent une étude approfondie des œuvres de base marxistes. On y explique Marx, Engels, Lénine et Staline. On y apprend l'histoire vue sous l'angle du matérialisme dialectique. On y apprend également la géographie économique de la France en s'attardant particulièrement sur les régions industrielles, les ports et en général tous les points stratégiques de l'agitation sociale.

2. — Sur le plan de la cellule. Des séances d'instruction politique ont lieu très souvent au sein des cellules. Les membres ayant suivi les écoles du Parti y font des exposés et organisent des discussions.

Chez les étudiants, on ne commente jamais les faits historiques ou d'actualité en eux-mêmes

mais seulement du point de vue « philosophique ». On veut ainsi arriver à faire du militant une machine à penser selon un système établi. Peu importent les faits en eux-mêmes ; on va quelquefois jusqu'à les ignorer en partie ; ce qui compte, c'est leur bonne interprétation selon ce qu'on veut leur faire prouver. Le militant « instruit » est capable, lorsqu'il s'est fixé un but de démonstration, d'y arriver en partant de n'importe quoi. Par exemple, une boîte d'allumettes peut provoquer un développement qui l'amène à des conclusions sur le problème de la paix (dada favori) et sur les conséquences néfastes du plan Marshall. Ceci nécessite une certaine agilité d'esprit qui peut laisser perplexe l'auditeur ou le lecteur non averti ; ce n'est en fait que pure mécanisation de la pensée. Avec un peu d'habitude on arrive aisément à prévoir le développement de ces démonstrations.

Néanmoins grâce à cette « éducation », le Parti et l'U.J.R.F. sont arrivés à former un groupe de robots pensants, les « moines », comme les appellent ironiquement les adhérents qui ne sont pas encore fanatisés, suivant aveuglément les consignes, ignorant tout des événements en eux-mêmes, expliquant tout selon la règle établie, c'est-à-dire en cultivant le sophisme. Ces « moines » font peser une sorte de dictature spirituelle sur l'ensemble des militants. Ceux-ci se voient reprocher les moindres actes de leur vie privée considérée comme en dehors de la « ligne ». Citons, par exemple, le cas des militants et militantes du cercle commun Lycée Buffon (garçons) et Victor Duruy (filles). L'existence d'un cercle mixte provoqua certains incidents : les militants et militantes désertaient les réunions pour se retrouver au cinéma ou, pire encore, en « surprises-parties ». La riposte des « moines » fut assez longue à venir (car pour eux, le problème du « flirt » ne s'était jamais posé) mais elle arriva cependant, sous la forme d'une réunion à « présence indispensable » où, tour à tour, un professeur et quelques élèves vinrent exposer les théories marxistes-léninistes de l'amour (???). L'idée directrice de ces exposés était simple : l'instauration de l'« union libre » en Russie soviétique, au début de la révolution, avait failli provoquer l'échec de celle-ci, et finalement avait été abolie par Lénine. Donc, suivant l'exemple de l'immortelle Union soviétique et reconnaissant le génie limpide de ses dirigeants, militants et militantes se devaient d'abandonner leurs conceptions bourgeoises et décadentes du flirt et de conserver entre eux une simple camaraderie créée et entretenue par la lutte en commun contre les forces du capitalisme et de la guerre et pour l'instauration d'un régime démocratique.

Cette anecdote n'est qu'un exemple de la tyrannie (le mot n'est pas trop fort) exercée par une poignée de fanatiques. On pourrait citer de nombreux exposés de ce genre sur la musique de jazz, les surprises-parties, la fréquentation des cafés du quartier latin, la lecture de certains ouvrages ; enfin, on peut faire confiance aux « moines », rien n'est oublié.

Les activités et la tactique

Les activités extérieures, sur le plan des lycées et des facultés se ramènent toutes au recrutement par la propagation de quelques mots d'ordre choisis par le « comité central ». Nous avons vu plus haut comment les professeurs aidaient à cette tâche. Mais il existe d'autres méthodes tactiques. Notons au premier rang, les contacts avec les autres organisations, afin de satisfaire aux directives d'« unité d'action ». Les efforts portent principalement sur les organisations ca-

tholiques : scouts et J.E.C. et il est navrant de voir avec quelle facilité les membres de ces groupements se laissent amener à collaborer avec les communistes. Les contacts sont établis à propos d'une revendication intérieure quelconque, par exemple l'amélioration des repas servis dans les lycées ou les restaurants universitaires, ou la demande de réduction de 50 % sur les transports urbains. Des comités d'union sont constitués, des réunions communes sont tenues et peu à peu, grâce à une très grande souplesse et à un travail en profondeur, certains scouts ou jécistes en viennent à signer des pétitions contre l'emprisonnement de tel ou tel leader de la C.G.T. ou du Parti. Le « noyautage » est accompli ; les membres de ces organisations deviennent alors inconsciemment des instruments de propagande du Parti, qui se sert de leurs noms pour faire de nouvelles dupes.

Un fait est frappant : dans tous les tracts traitant de la guerre au Vietnam et de la paix, dans toutes les pétitions circulant pour demander « la libération des patriotes emprisonnés », on remarque que, parmi les signataires, les étudiants communistes et de l'U.J.R.F. ne figurent jamais en tête mais noyés au milieu d'autres organisations telles que Etudiants socialistes, Etudiants catholiques, J.E.C., Etudiants en sana, etc... Le Parti ne fait presque jamais rien en son propre nom. Lorsqu'il ne trouve pas assez de signataires, il en invente ou il emploie des moyens détournés. C'est ainsi que certains tracts sont signés « des étudiants socialistes », « des étudiants catholiques », « des inorganisés »... Quels sont ces étudiants ? On peut toujours les chercher.

La majorité des lycéens n'appartenant à aucune organisation, le Parti cherche à les grouper afin de pouvoir faire une propagande de masse. C'est ainsi qu'on a assisté dans les lycées et facultés à une éclosion de groupes d'études et de groupes artistiques. Ces groupes sont reconnus officiellement par l'administration des établissements, qui ignorent presque toujours qu'ils sont, en fait, des succursales du P.C. Au sein de ces groupes, les communistes travaillent en toute tranquillité ; ils y diffusent brochures et tracts et y font des exposés politiques, sans toutefois prononcer le mot de communisme qui pourrait effrayer les éléments non encore « travaillés ».

Peu à peu, la propagande gagne et le Parti a réussi une fois de plus à s'entourer de ce nuage de militants sans cartes qui suivent sans se douter de rien, les consignes du Comité central et prennent un air offusqué lorsqu'on les taxe de communistes.

Quelquefois, l'administration réagit à temps. Par exemple, en 1952, le proviseur du lycée Michelet, à Vanves, ordonna la fermeture de tous les groupes d'études : groupe d'anglais, d'espagnol et d'études slaves. En effet, les parents d'un élève appartenant au groupe d'espagnol s'étaient étonnés de voir leur fils plongé dans la lecture de revues marxistes et de brochures de propagande communiste qui n'avaient aucun rapport avec la langue de Cervantès. Ils en avisèrent le proviseur qui fit procéder à une enquête et à une fouille des locaux des différents groupes. On y trouva la collection complète des *Lettres françaises*, des *Cahiers du communisme*, d'*Etudes soviétiques* et un nombre de brochures de propagande impossible à énumérer. Chacun de ces groupes était présidé par un inorganisé ou un membre de la J.E.C. mais, à la tête des trois réunions, avait été placé un président général qui n'était autre que le secrétaire du cercle de l'U.J.R.F., un nommé Stein.

Trop souvent, l'administration ignore ce qui se passe dans ses locaux. Ainsi, au lycée Buffon, les réunions de la cellule élèves et professeurs se tiennent dans une classe ! Et, autorisées par le

proviseur, se tiennent des réunions dites éducatives à l'usage des élèves et qui, en fait, sont organisées par le P.C. et l'U.J.R.F.

A côté des « groupes d'études » on trouve une foule d'organisations intérieures ou extérieures à l'établissement mais qui regroupent des centaines de communistes-sans-le-savoir. Par exemple, le groupe universitaire de réalisations cinématographiques, le groupe universitaire de haute-montagne, le groupe universitaire des jeunes poètes, et une foule d'autres qu'il serait trop long de citer ici. Et toujours, le Parti s'abrite derrière cette foule d'« inorganisés » qu'il a si bien organisés pour suivre aveuglément ses consignes et qu'il sait inattaquables puisque non déclarés ouvertement. Cela lui est plus utile que des adhérents, des militants en carte dont on se méfie.

Les effectifs

Quelle est l'importance du recrutement communiste dans les lycées ? On ne peut le dire avec une exactitude mathématique, mais on en a malgré tout une idée assez précise. Il faut compter au moins une cellule et un cercle (U.J.R.F.) par établissement. L'importance des effectifs varie évidemment selon les lycées et d'une année scolaire à l'autre. Néanmoins, la proportion reste toujours sensiblement égale.

Les lycées Voltaire et Henri IV arrivent en tête, avec plus de 150 militants chacun (à Henri IV existent deux cellules et deux cercles). Ensuite, par ordre d'importance (de 100 à 30 adhérents) viennent les lycées Jacques Decour, Charlemagne, Buffon (le lycée où la proportion des professeurs communistes est la plus forte), Carnot, Chaptal, Michelet, Turgot, Louis-le-Grand, Saint-Louis, etc. Enfin, parmi les moins contaminés (une dizaine d'adhérents) on compte : Claude Bernard, et Janson de Sailly. Dans les lycées de jeunes filles, Camille Sée et Victor Duruy arrivent en tête et, loin derrière, La Fontaine et Fénélon.

Pour l'ensemble des lycées parisiens (y compris pris les collèges modernes et les divers établissements d'enseignement secondaire) on peut compter plus de 3.000 adhérents et adhérentes à l'U.J.R.F., à l'U.J.F.F. et au Parti (pour ce dernier, un millier de militants à double appartenance). Mais, à côté des membres possédant une carte, il faut compter la foule des sympathisants impossible à dénombrer. Pour se faire une idée de leur importance, on peut compter en moyenne deux sympathisants pour un militant. On voit qu'en fait le Parti peut compter sur plus de 10.000 lycéens pour appliquer ses mots d'ordre.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Front algérien et le P.C en Algérie

LE 27 juillet 1951 paraissait, dans le quotidien communiste *Alger républicain*, le communiqué suivant :

CONSTITUTION DU FRONT ALGERIEN

Conscients de la gravité de l'heure, les Oulamas, l'Union démocratique du manifeste algérien, le Parti communiste algérien et le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, (1) ont décidé la création d'un Comité d'initiative pour la formation d'un Front Algérien pour la défense et le respect de la liberté en vue de coordonner leur action.

A cet effet, les personnalités et mouvements soussignés se sont mis d'accord sur le texte suivant :

— *Constatant que la conscience et la dignité de l'Algérien musulman sont bafouées à l'occasion de chaque consultation électorale et surtout depuis 1948 ;*

— *Constatant que les libertés fondamentales sont pratiquement inexistantes pour les Algériens électeurs dans le 2° collège ;*

— *Constatant que des Algériens sont privés de leur liberté individuelle pour leurs opinions politiques ;*

— *Constatant que cette situation crée un climat de haine et de mécontentement qui ne saurait se perpétuer ;*

— *Les Mouvements et personnalités soussignés, après avoir examiné la situation générale créée au lendemain des prétendues élections législatives du 17 juin 1951 ;*

— *Dénoncent les méthodes de contraintes et de falsification utilisées à l'égard des électeurs du 2° collège par les agents de l'autorité en violation de la loi et plus particulièrement lors des élections législatives du 17 juin 1951 ;*

— *Dénoncent les méthodes policières de tortures utilisées à l'égard des patriotes algériens*

(1) Les Oulamas, association de savants religieux dont la principale préoccupation est d'enseigner le Coran, reprochent à la France des incursions dans le domaine religieux qui, d'après eux, constituent une grave infraction aux engagements pris lors de la conquête de l'Algérie par le maréchal Bugeaud et ses successeurs. Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques entend faire de l'Algérie une nation indépendante. Il a succédé au P.P.A. (Parti du peuple algérien), dont le chef, Messali Hadj est actuellement en résidence surveillée en France. Ses dirigeants ont de fréquents rapports avec les dirigeants internationaux du mouvement arabe, avec la Ligue arabe et les Frères musulmans. Il existe même une délégation du M.T.L.D. à Tanger, l'autre au Caire, toutes deux se parant du titre de « Gouvernement provisoire de l'Algérie ». L'Union démocratique du Manifeste algérien est le moins hostile à la France. Son chef Ferrat Abbas a toujours pensé que l'Algérie devait devenir un pays associé à la France à la manière du Viet Nam.

pour leur arracher des « aveux » afin de les faire condamner ;

— *Décident de constituer un Front Algérien pour la Défense et le Respect de la Liberté en vue de mener l'action :*

1° — *Pour l'annulation des prétendues élections législatives du 17 juin 1951 qui ont abouti, en réalité, à faire désigner par l'Administration des hommes à qui le peuple algérien n'a donné aucun mandat et à qui il dénie le droit de parler en son nom ;*

2° — *Pour le respect de la liberté de vote dans le 2° collège ;*

3° — *Pour le respect des libertés fondamentales : libertés de conscience, d'opinion, de presse et de réunion ;*

4° — *Contre la répression sous toutes ses formes ; pour la libération des emprisonnés politiques ; contre les mesures d'exception qui frappent Messali Hadj ;*

5° — *Pour la fin de l'ingérence administrative dans les affaires du culte musulman ;*

Les soussignés décident d'élargir le Front à des personnalités et d'autres organisations.

Pour les Oulamas :
Cheikh Larbi TEBESSI
Cheikh KHEIRREDINE

*Pour l'Union
Démocratique
du manifeste
algérien :*

*Pour le Mouvement
pour le triomphe
des libertés
démocratiques :*

*Dr. Ahmed FRANCIS
M° Kaddour SATOR*

*Ahmed MEZERNA
Mustapha FERROUKHI*

*Pour le P. C. algérien:
Paul CABALLERO
Ahmed MAHMOUDI*

Les mouvements et personnalités désirant associer à leur action toutes les organisations et personnalités connues pour leur attachement à l'Idéal de Démocratie et de Liberté ont décidé de convoquer une assemblée générale constitutive du FRONT ALGERIEN pour la DEFENSE et le RESPECT de la LIBERTE.

Ils font appel à tous les Algériens soucieux de réaliser l'UNION pour renforcer leur action et leur permettre d'abattre la répression et d'imposer le respect de la liberté et de la dignité humaine.

Fait à Alger, le 25 juillet 1951

LE COMITE D'INITIATIVE

La constitution de ce Front algérien qui réunissait pour la première fois des groupements et des partis jusqu'alors séparés, constituait une indéniable victoire pour le Parti communiste. C'était pour lui l'aboutissement d'une longue suite d'efforts et de manœuvres en vue de rassembler autour de lui et sous sa direction occulte tous ceux dont il pouvait espérer se servir pour ruiner l'autorité de la France. L'idée d'un Front démocratique algérien, qu'il avait lancée en juil-

let 1946, au lendemain de la réunion de son Comité central, se réalisait enfin (2).

Les résultats

Où en est aujourd'hui, après deux ans, ce nouveau front ?

La presse communiste algérienne, qu'il s'agisse du quotidien *Alger républicain* ou des hebdomadaires *Liberté* (en langue française) et *l'Algérie nouvelle* (en langue arabe) est pleine d'appels à l'union, de mots d'ordre pour renforcer l'unité d'action « forgée dans la répression », d'invites à renforcer les liens « toujours plus étroits qui unissent le peuple algérien contre les occupants. »

Mais l'union est loin d'être aussi étroite que ces journaux ne le laissent croire. Dès le lendemain de la signature du pacte de juillet 1951, l'alliance se révéla une machine de guerre que seuls les dirigeants communistes pourraient manœuvrer à leur guise. En effet, ceux-ci avaient, et ont encore, à leur disposition des moyens qui leur permettent de prendre à tout moment l'initiative des opérations : de l'argent, des militants disciplinés et plus expérimentés que ceux des autres partis, un quotidien, et enfin une claire vision du but vers lequel ils tendent.

Les nationalistes semblent avoir compris assez vite qu'ils s'étaient engagés sur une voie dangereuse. Certes, *l'Algérie libre*, l'organe du M.T.L.D., s'abstint longtemps de toute critique à l'égard du Parti communiste et à l'Assemblée algérienne les dirigeants des quatre organisations faisaient attention de ne pas prendre la responsabilité de la rupture.

Mais ils ne pouvaient ignorer les heurts fréquents, parmi les militants du rang, entre nationalistes et communistes. La propagande faite par les communistes sur le thème habituel « *P.U.R.S.S. protectrice de l'Islam* » n'a jamais ébranlé les militants nationalistes algériens qui connaissent assez bien ce que le pouvoir soviétique a fait pour détruire l'influence islamique, tant nationale que religieuse, auprès des 30 ou 40 millions de Musulmans qu'il a sous sa coupe.

Plus d'une fois, sur les quais d'Alger notamment, la police a dû intervenir pour mettre fin à des « discussions » entre communistes et nationalistes. Et ces incidents traduisent un état d'esprit dont les dirigeants nationalistes ne pouvaient pas ne pas tenir compte.

Aussi n'ont-ils cessé de faire la sourde oreille aux propositions du Parti communiste et de la C.G.T. en faveur d'un élargissement du Front algérien en un vaste mouvement qui aurait son comité directeur, ses sections départementales et locales et qui, en plus des quatre organisations déjà alliées aurait englobé l'ensemble des groupements démocratiques et progressistes et notamment la C.G.T., l'Union des Femmes d'Algérie et les Partisans de la Paix, groupements para-

(2) Voici un extrait de l'appel lancé par le Comité central du P.C.A. le 23 juillet 1946 : « Rassemblons donc nos forces au sein d'un large Front national démocratique algérien, en unissant P.P.A., communistes, oulemas, partisans de l'Union Démocratique du Manifeste algérien, socialistes et tous les Algériens progressistes sans distinction de race, de langue ni de religion. Groupons dans les Comités du Front National Démocratique Algérien tous les hommes et toutes les femmes épris de liberté et de progrès. L'appui du grand et noble peuple de France et de sa classe ouvrière ardente et généreuse en lutte contre nos ennemis communs : les hommes des trusts, les fascistes et les réactionnaires, nous est acquis. Avec ces alliés fidèles, union et action, pour créer le bonheur de nos populations dans une Algérie libre, unie et démocratique. »

communistes dont la présence aurait assuré la majorité aux communistes.

Le temps où cette manœuvre vraiment très grossière pouvait réussir semble définitivement passé et il se peut que l'on entre bientôt dans une période de conflits plus importants.

Les élections à la Sécurité sociale

Les élections à la Sécurité sociale qui se sont déroulées en février, mars et avril 1953 ont révélé en effet une véritable cassure entre le mouvement nationaliste et les communistes.

C'était la première fois que la totalité des salariés algériens du régime non agricole prenaient part aux élections. Jusqu'à présent, les nationalistes aussi bien du M.T.L.D. que de l'U.D.M.A. avaient donné à leurs adhérents ou sympathisants la consigne ou le conseil de n'adhérer qu'à la C.G.T. Aussi les listes présentées par la C.G.T. tenaient-elles compte des diverses tendances politiques : des nationalistes y figuraient au même titre que des communistes.

Or, à Alger, et notamment dans le port où l'on se soucie plus des questions politiques que des problèmes syndicaux, on s'aperçut avec étonnement, lors du dépouillement que, sur certains bulletins, tous les militants communistes étaient rayés tandis que les militants nationalistes l'étaient sur d'autres. Manifestement, on avait obéi de part et d'autre à une consigne précise. Le conflit venait ainsi au grand jour. Le 13 mars 1953, on sait en effet qu'eut lieu, au Foyer civique d'Alger, siège de la C.G.T., une réunion des responsables syndicaux, tous adhérents du Parti communiste.

Pitous, secrétaire de l'Union départementale d'Alger, y donna lecture d'une lettre adressée par la direction du P.C. français et transmise par Ruiz, secrétaire du comité de coordination des syndicats confédérés d'Algérie et membre de la commission exécutive de la F.S.M. Cette lettre invitait les responsables communistes de chaque organisation syndicale à faire le maximum pour faire rayer les candidats M.T.L.D. des élections à la Sécurité sociale, ce qui faciliterait la tâche du Parti communiste aux prochaines élections municipales.

La lettre précisait que le plus grand nombre de candidats nationalistes devaient être éliminés. A défaut, ils ne devaient obtenir que des mandats de suppléants. La manœuvre se retourna finalement contre eux. Mais cela n'empêcha pas les responsables communistes syndicaux cégétistes d'Alger de publier le 26 mars le communiqué suivant :

« Le Bureau de l'Union des syndicats confédérés de l'Algérois (C.G.T.) attire l'attention des travailleurs sur une propagande de certains éléments incontrôlables, notamment à la « Bouchonnerie internationale », dans les produits chimiques à la S.A.P.C.E. et Air Liquide et dans certaines entreprises, qui, faisant le jeu des éléments scissionnistes et anti-unitaires donnent le mot d'ordre de barrer sur la liste C.G.T., de la C.A.S.I.D.A. les noms de deux militants responsables, en les calomniant.

« La même propagande a été effectuée sur le port.

« Le Bureau de l'Union des syndicats de l'Algérois unanime, comprenant des militants de toutes opinions, dénonce une telle propagande mensongère comme contraire à l'unité de la classe ouvrière et par conséquent à son intérêt. »

Un cri d'alarme

A la même époque, se tenait à Prague un Congrès de fusion des deux Unions Internationales

des syndicats des transports (département professionnel de la F.S.M.). La délégation algérienne était comme à l'ordinaire, dosée pour tenir compte des influences nationalistes et communistes.

A son retour à Alger, HALLOUCHE, délégué au Congrès de Prague des syndicats d'Alger des traminois, et militant du M.T.L.D., refusa de faire des comptes rendus devant les organisations syndicales avant d'en avoir référé à son parti.

Le 8 avril il rendit compte, devant le Bureau algérois du M.T.L.D. de sa mission. Il critiqua violemment les membres communistes de la délégation, en particulier GUENATRI, secrétaire de l'Union algérienne des Ports et Docks.

Il déclara notamment :

« *Malgré tous mes camarades qui me demandent de ne pas être méchant, j'ai juré de rendre compte à mon Parti et d'alerter le public musulman contre le communisme. C'est pourquoi je vous demande de rompre toute relation avec ce Parti communiste qui est nuisible et qui ne cherche qu'à provoquer des troubles dans les organisations syndicales de notre pays.* »

Les élections municipales

Avant le scrutin municipal du 26 avril, il était clair que le M.T.L.D. aurait la majorité absolue dans toutes les grandes villes d'Algérie : Alger, Oran, Constantine et Bône. Les communistes le savaient et, pour essayer de pénétrer dans ces municipalités, ils lancèrent une campagne pour la formation de « *listes uniques anticolonialistes* ». Toute leur propagande fut axée sur ce slogan.

Suivant leur habitude, ils firent agir les « sans parti ». Il ne passa pas de jour, où une délégation composée d'hommes de bonne volonté et de militants de tous les partis (presse communiste *dixit*) n'allât rendre visite à tous les élus nationalistes de l'Assemblée algérienne ainsi qu'aux comités directeur du M.T.L.D. et de l'U.D.M.A.

Il s'agissait de leur faire croire que l'opinion publique musulmane tout entière réclamait la formation de ces listes uniques.

Citons au hasard et dans l'ordre chronologique :

1°. — Une lettre adressée par le Bureau politique du Parti communiste algérien, le 7 avril 1953, au Comité central de l'U.D.M.A. et du M.T.L.D., disant notamment :

« Le Bureau politique a constaté que tous les Algériens qui souffrent du joug colonial comprennent parfaitement que leur salut réside dans leur union sans aucune exclusive. Cette volonté d'union de notre peuple, qui n'est pas nouvelle, s'est encore renforcée à la veille des élections municipales et s'est, entre autres, exprimée par diverses délégations populaires auprès de l'U.D.M.A., du M.T.L.D. et du P.C.A.

Le Comité central de notre parti était persuadé de traduire ce profond sentiment du peuple lorsque, le 18 janvier dernier, il lança son appel pour la constitution de LISTES UNIQUES ANTI-COLONIALISTES. Depuis cette date, nous avons renouvelé à plusieurs reprises notre appel en nous adressant directement à vous. A ce jour, nous n'avons pas encore une réponse conforme à l'attente et à l'intérêt de notre peuple.

Pour notre part, fidèles à notre constante politique d'union, nous demeurons convaincus que seule l'union sans exclusive — comprenant l'U.D.M.A., le M.T.L.D., le P.C.A. et les progressistes sans parti — répondra à l'ardente volonté de notre peuple et aux exigences de sa lutte. Seule cette union sera efficace non seulement pour triompher aux élections, en balayant les listes administratives et en imposant la liberté du vote, mais aussi pour défendre avec succès toutes les revendications populaires. »

2°. — Une déclaration du Bureau politique du P.C.A. inscrite au procès verbal de la séance du lundi 13 avril, ainsi rédigée :

S'UNIR POUR VAINCRE AUX ELECTIONS MUNICIPALES

« Le Bureau politique a entendu un rapport sur la situation politique en Algérie à la veille des élections municipales. Il enregistre avec satisfaction le puissant courant populaire en faveur de l'union sans exclusive, courant qui se traduit déjà par la constitution de listes anti-colonialistes dans plusieurs localités.

Le Bureau politique enregistre comme un fait positif la participation à ces élections de l'U.D.M.A. et du M.T.L.D., ainsi que leur décision accordant la liberté d'action à leurs sections pour réaliser l'union. Cela doit permettre, partout dans nos villes et villages, la constitution, avec tous les patriotes sans exclusive, de larges listes uniques anticolonialistes, première condition pour battre l'administration et œuvrer dans l'intérêt de notre peuple.

Le Bureau politique regrette toutefois qu'une décision à l'échelle nationale n'ait pas été prise pour que l'union soit générale à travers tout le pays. Il appelle les militants communistes et tous les patriotes à poursuivre inlassablement leurs efforts pour unir, dans le premier comme dans le second collège, toutes les forces démocratiques et anticolonialistes. »

3°. — Une seconde lettre adressée le 24 avril, à deux jours du scrutin aux Comités centraux de l'U.D.M.A. et du M.T.L.D.

« Chers compatriotes,

A l'occasion des présentes élections municipales, bien que l'union n'ait pas été réalisée à l'échelle nationale comme nous l'espérons, nous voulons cependant saluer comme un résultat positif et prometteur l'union réalisée sans exclusive dans diverses localités de notre pays.

C'est un premier pas que notre peuple saluera avec joie comme sa propre victoire.

Vous savez que tous les patriotes déplorent, à juste titre, la dispersion des forces nationales et anticolonialistes au premier tour dans beaucoup de nos villes et villages. Le Parti communiste algérien estime possible de remédier à cette situation au second tour sinon au premier.

Nous proposons que les trois partis nationaux, U.D.M.A., M.T.L.D. et P.C.A., prennent, avant le premier tour, l'engagement solennel de rassembler en une seule liste d'union nationale, au second tour, toutes les forces dispersées au premier tour. Cette union aura pour but de barrer la route aux candidats-valets de l'administration. Elle pourrait se réaliser sur la base d'un programme précis et une répartition des sièges compte tenu des suffrages obtenus au premier tour.

Par ailleurs, nous vous proposons que des directives soient données à nos sections respectives afin que l'unité d'action se réalise, même là où l'union n'a pas été réalisée, pour imposer la liberté de vote et, partant, la volonté populaire.

Nous vous précisons que ces directives sont déjà données à nos organisations et à nos militants. Si elles sont accueillies avec compréhension de votre côté, nul doute que le mouvement national infligera une cuisante défaite à l'administration colonialiste.

Croyez, chers compatriotes, à nos sentiments patriotiques.

Pour le Bureau politique du Parti communiste algérien,
Larbi BOUHALLI.»

Les refus du M.T.L.D

Devant tout ce déluge littéraire, le Comité central du M.T.L.D. resta froid, et maintint ferme sa position, à savoir : « aller à la bataille seul,

où il le veut et n'engager d'alliance que suivant sa propre volonté et dans les seules localités qu'il aura choisies ».

D'une déclaration parue dans la presse le 23 avril, extrayons ces passages :

« Le M.T.L.D., de par sa position de Mouvement d'avant-garde n'attend pas la veille d'une bataille électorale pour alerter le peuple algérien sur l'importance fondamentale du problème de l'Union. Depuis toujours, il a été pour l'Union, pour une Union large, solide et surtout durable. Il considère que l'Union Nationale du peuple algérien est la condition nécessaire pour faire progresser rapidement le peuple vers la réalisation de ses aspirations.

En prévision de la consultation du 26 avril, il a proposé à l'U.D.M.A. la constitution de listes d'Union à travers tout le pays sans aucune exception de telle ou telle ville, de tel ou tel centre. L'U.D.M.A. répond qu'elle préfère à l'Union réalisée au sommet, une Union réalisée à la base et c'est pourquoi, pour sa part, elle laissera l'initiative à ses sections locales d'accepter ou de refuser la constitution de listes d'Union. Dès lors que l'U.D.M.A. a rejeté le principe de l'Union à l'échelle nationale, il était inutile que le M.T.L.D. fit les mêmes propositions au Parti communiste, parce que nous estimons qu'une Union nationale réelle ne peut pas être envisagée, si un parti progressiste manque à l'appel, nous estimons qu'une Union nationale véritable ne peut pas se constituer sans l'U.D.M.A.

« ... Dans les villes où cet accord n'a pas été possible, le M. T. L. D. a encouragé la constitution de listes d'Union pour la Défense des libertés démocratiques et d'Action municipale ; à Alger, une telle liste a été constituée, elle comprend des militants et des patriotes indépendants intègres, représentants les différentes catégories sociales et professionnelles : syndicalistes, dockers, traminots, commerçants, intellectuels et fonctionnaires.

Le peuple algérien votera pour ces listes parce qu'elles sont constituées de patriotes sincères et qu'elles reflètent la volonté d'Union du peuple. En les installant à la tête de ses cités, il montrera à tous ceux qui déclarent le défendre qu'il est assez mûr pour juger sur des actes et non plus sur de simples paroles.»

LE MOUVEMENT POUR LE TRIOMPHE DES LIBERTÉS DÉMOCRATIQUES

Le résultat des élections fut conforme à ce qui avait été prévu : le M.T.L.D. a renforcé ses positions au détriment du Parti communiste.

Aggravation prévisible

Il ne semble pas qu'un différend aussi grave puisse s'atténuer, même quand les passions électorales seront tombées. Les nationalistes algériens n'ignorent rien de la situation faite en U.R.S.S. à leurs corréligionnaires. D'autre part, afin de conquérir leur indépendance, ils ont réussi à se procurer des ressources importantes, notamment par une sorte de taxation des commerçants.

Enfin, au sein de la C.G.T., la lutte qui a éclaté dans certaines corporations, notamment chez les dockers, semble devoir s'étendre à l'ensemble des organisations. Dans les trois Unions départementales, les militants nationalistes qui suivent avec discipline les directives données par leurs partis visent ouvertement à mettre la main sur les leviers de commande.

Or, les communistes ne peuvent pas accepter de céder sans combattre, car perdre la direction du mouvement syndical, ce serait perdre leur plus solide moyen d'influence sur les masses musulmanes.

Il est donc prévisible que le conflit aille en se développant.

Le P.C. norvégien en 1953

Le P.C. norvégien subit depuis plusieurs années un recul sensible, souffre de graves troubles intérieurs et a officiellement procédé à un changement de programme et de tactique. Ces traits sont assurément communs à tous les partis communistes scandinaves, mais ils sont aujourd'hui d'autant plus apparents en Norvège que le P.C. vient de tenir son 8^e congrès, et qu'il se prépare activement aux élections législatives de l'automne prochain.

Nouvelle tactique

Deux communistes norvégiens ont participé au 19^e congrès du P.C. de l'U.R.S.S., Emil Lövlien, président du Parti, et Strand Johannsen. On ignore s'ils en ont rapporté de nouvelles directives, mais il est incontestable que depuis leur retour, la tactique du P.C. norvégien, principalement à l'égard des sociaux-démocrates, a subi une modification importante : l'heure est au front uni.

Ce changement fut déjà sensible pendant tout l'hiver, aussi bien dans les discours des dirigeants communistes que dans les éditoriaux de *Friheten*, l'organe central du Parti. Mais c'est en avril, au cours du 8^e congrès du P.C. qu'on la rendit officielle. Un autre trait significatif du nouveau programme est qu'on y a abandonné la collectivisation des terres ; mesure opportuniste motivée par l'approche des élections.

Devant 300 participants dont 200 délégués élus (ce qui a fait dire que ce congrès comptait parmi les plus importants du Parti), Emil Lövlien prononça un discours d'une heure et demie, dans lequel il développa le thème connu de la lutte contre le pacte atlantique, et surtout, insista sur la nécessité d'« édifier un front populaire contre la guerre et pour la paix, pour la défense du standard d'existence et pour le développement de la conscience socialiste de la classe ouvrière ». Au passage, il salua le camarade Malenkov, « grand élève de Staline ».

Le journal social-démocrate *Arbeiderbladet* a publié peu après le congrès l'interview d'un participant déçu. Ce militant, ancien membre des Jeunesses socialistes passé aux communistes en 1945, remarque tout d'abord que le P.C. accuse les sociaux-démocrates d'avoir tué la démocratie dans leur parti, mais que les dirigeants communistes ont eux-mêmes demandé un accroissement de la centralisation à l'intérieur du P.C., qu'ils ont fait modifier les statuts du parti pour ne plus tenir de congrès que tous les 4 ans, et pratiquement remplacé le « lanstyret », organisme directeur élu, par une « landskonferanse » qui n'est mandatée par personne ; enfin, que la direction est depuis 1945 peu à peu tombée des mains des travailleurs dans celles des fonctionnaires du parti (1). Il s'élève également contre l'ido-

(1) Le secrétariat du Parti se compose de : Emil Lövlien, Strand Johannsen, Just Lippe, Jorgen Vogt, Arne Pettersen, Randulf Dalland et Ivar Lie.

lâtrie à l'égard des dirigeants soviétiques (« Staline l'immortel, le grand, le génial ») et signale que quelques voix discordantes se sont fait entendre, dont celle de Jette Danielsen, Jul Hansen et Iva Lie.

On ignore encore tout de la façon dont les communistes vont procéder pour tenter de faire réussir la nouvelle tactique. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont bien peu de chances d'y parvenir. Le P.C. norvégien est devenu depuis 5 ans une force peu significative dans la vie politique norvégienne, et les sociaux-démocrates ont maintenant trop conscience des intentions communistes réelles pour se laisser jouer.

Le schisme Furubotn

On sait (2) qu'en 1949, une épuration élimina du P.C., sous l'inculpation de titisme, l'ancien président du Parti, Peder Furubotn (3), appelé le « Tito norvégien » pendant l'occupation, le vice-président du Parti Roald Halvorsen, le spécialiste des questions syndicales Egil Berg, la responsable des organisations féminines Ingeborg Bakken, ainsi que quelques autres personnalités — en tout une vingtaine de militants importants. Il s'agissait là très vraisemblablement d'un conflit de personnes entre les « résistants » et les autres, et terminé à l'avantage de ces derniers lorsque l'organe du Kominform prit leur parti.

Furubotn ne se tint pas pour battu. Il commença un important travail de propagande dans le Parti, où il conservait nombre d'amis. Cette action fut facilitée par le fait que le Kremlin, s'il reconnut l'actuelle direction du Parti, ne condamna jamais explicitement Furubotn, qui poursuivait sa propagande en faveur de l'U.R.S.S., de la paix et de Staline, contre le pacte atlantique, contre les U.S.A. et contre Tito.

Où en est maintenant cette affaire ?

Furubotn dispose de moyens tels, pour sa propagande, qu'on dit qu'il continue de recevoir l'aide de Moscou. On a cru remarquer d'autre part qu'il multiplie en ce moment ses efforts pour se faire réintégrer dans le Parti avec son groupe. Pourtant *Ny Dag*, organe du P.C. suédois, écrit à propos du congrès : « Cette unanimité a montré que l'influence pernicieuse des ennemis de la classe ouvrière, la clique de Furubotn, est maintenant complètement éliminée. »

Le militant interrogé par *Arbeiderbladet* affirme que les dirigeants communistes ont peur que Furubotn ne revienne au Parti, qu'il n'y fasse entrer secrètement quelques-uns de ses partisans et qu'il n'en reprenne la direction. Cela ressort d'à peu près tous les discours de Lövlén et de Just Lippe, le secrétaire du Parti, comme des modifications apportées aux statuts. Il est donc peu probable que Furubotn et ses amis soient réintégrés pour, comme on l'a écrit, « don-

(2) Voir B.E.I.P.I. du 1^{er} mars 1950.

(3) Peder Furubotn est un vieux militant du Parti. Membre du parti social-démocrate norvégien, il participe en 1923 à la scission qui donna naissance au P.C. norvégien, dont il fut nommé secrétaire, puis, au 2^e congrès, président. Sous l'occupation allemande, c'est Furubotn qui prit la tête, après juin 1941, de la résistance communiste. Après 1945, Furubotn continua de diriger les détachements para-militaires du Parti, et c'est sans doute pour cette raison qu'il démissionna de la présidence, poste auquel il fut remplacé par Lövlén. Mais son autorité restait grande dans le Parti, principalement sur les jeunes et les intellectuels.

ner avant les élections une impression de force et d'unanimité ».

Le recul du P.C.

Le P.C. connut son apogée en 1945. Il recueillait aux élections législatives 176.535 voix (près de 12 %) et obtenait 11 représentants au Storting. En 1949, il n'avait plus que 102.722 voix (5,8 %) et, par suite de la nouvelle loi électorale, il perdait tous ses représentants à la Chambre. La loi ayant cette année subi une nouvelle modification, il aura sans doute après les élections de cet automne deux sièges, mais il perdra certainement encore des voix.

Le nombre des membres suit une courbe encore plus brusque. Il était de 42.000 en 1945. En 1946, il tombait à 30.000, et, en 1949, à 9.500. Aujourd'hui, il ne doit guère dépasser 7.000.

Friheten, l'organe central du Parti, était en 1945, le journal le plus lu de Norvège. Son tirage est maintenant tombé à 10.000 exemplaires, dont 4.000 pour Oslo.

Il n'y a plus que deux représentants syndicaux communistes, l'un dans les chemins de fer, l'autre chez les ouvriers agricoles et forestiers. Par contre, les communistes ont fortement noyauté l'organisation nationale des malades tuberculeux — c'est leur seul succès.

Ce recul assez brutal n'est pas à imputer seulement au schisme Furubotn. Le putsch communiste en Tchécoslovaquie a été fortement ressenti en Norvège, et il a donné le départ à une forte propagande anticommuniste. Celle-ci est principalement le fait des sociaux-démocrates, qui la mènent avec énergie et intelligence. Ils ont entre autres récemment publié le cahier de comptes rendus de réunions de la cellule communiste de Heroya pour 1945-1950. Ce texte montre comment les responsables syndicaux communistes ne sont que les exécutants aveugles des directives du P.C., comment ils communiquent aux dirigeants du Parti des renseignements parfois confidentiels, et comment le P.C. norvégien peut être tenu pour responsable des grandes grèves de Heroya en 1949, qui coûtèrent au pays 12 millions de couronnes sans rien rapporter aux travailleurs. Une propagande de cette sorte porte considérablement sur les ouvriers norvégiens ; les élections syndicales en témoignent éloquemment.

Répartition des forces communistes

Si on prend comme base les chiffres des élections de 1949, on s'aperçoit que les forces du P.C. sont concentrées dans quatre zones principales :

Au sud, le Hedmark (11,78 %) et Buskerud (8,99 %), ainsi que Oslo (7,83 %) et Bergen (8,93 %).

Au centre, Trondheim (12 %).

Au nord, Narvik (10,98 %) et Tromsø (7 %).

Dans l'extrême nord, Hammerfest (16,21 %) et Vardo (17,19 %).

Il est probable qu'ayant perdu une bonne part de sa masse électorale, le P.C. norvégien, à l'égal des autres P.C. scandinaves, gagnera en discipline et en souplesse. C'est pourquoi, vu l'importance stratégique de la Norvège et surtout de ses provinces septentrionales, on ne saurait suivre avec trop d'attention l'évolution future du P.C. norvégien. Que des villes aussi importantes que Hammerfest et Vardo, qui touchent presque la frontière soviétique, donnent une aussi forte proportion de voix communistes, ne laisse pas d'inquiéter.

Perte d'influence des communistes en Italie sur le plan syndical

Le 18 avril 1948, le peuple italien était appelé aux urnes pour l'élection de la nouvelle Chambre des députés et du nouveau Sénat. C'était la première législature de la République italienne. L'alliance des communistes et des socialistes nenniens sortait battue de la bataille électorale et le gouvernement de Gasperi ne pouvait compter sur une majorité suffisante pour gouverner le pays pendant cinq ans.

Le 14 juillet, trois mois après les élections, un jeune exalté du nom de Pallante tira quatre coups de revolver contre Togliatti. Le leader communiste faillit mourir et le communisme italien profita de l'émotion suscitée pour déclencher une grève monstre qui paralysa la vie de la nation italienne. La faiblesse des forces de police, l'inexistence des forces armées, le désarroi des classes moyennes et de la bourgeoisie permirent aux dirigeants communistes un essai révolutionnaire qui ne donna pas de résultats satisfaisants. Les communistes s'aperçurent en effet que le véritable chef de la révolution sociale en Italie ne pouvait être que celui des forces syndicales, Giuseppe di Vittorio. Or, l'appareil du Parti avait répondu à l'appel lancé par l'état-major le 14 juillet, mais l'appareil syndical, au contraire, avait mal fonctionné, car l'idéologie communiste avait du mal à s'insérer dans le mécanisme du système corporatif mussolinien, abrogé au moment de la libération mais qui subsistait encore sous d'autres noms dans les institutions et dans les esprits.

Depuis, la politique syndicale de Di Vittorio n'a pas cessé de souffrir de cette carence fonctionnelle et elle a dû s'exercer surtout, quoi qu'aient pensé ses dirigeants, en vue de l'augmentation des salaires et de l'amélioration des conditions de travail.

De 1948 à 1953, les agitations ouvrières n'ont fait que décroître. L'unité syndicale a été brisée. Près de trois millions de travailleurs ne font plus partie de la C.G.T. italienne et sont inscrits en grande partie dans les syndicats d'inspiration démochrétienne. Un faible secteur de la masse ouvrière enfin, — un demi million — est encadré par les organisations syndicales du Mouvement social italien.

L'affaiblissement de la poussée révolutionnaire du syndicalisme communiste a été confirmé au mois d'octobre dernier, lors du congrès de la

confédération générale du Travail, qui a lieu tous les trois ans. Les résolutions votées au congrès ne parlent que de la paix, de la collaboration de la C.G.T. au gouvernement et de l'élargissement du mouvement ouvrier aux classes moyennes, au petit commerce et à l'artisanat, assez puissant en Italie.

Une preuve plus convaincante encore de la contraction de l'esprit révolutionnaire du syndicalisme communiste est fournie par la réduction progressive du nombre de journées perdues pour fait de grève.

Selon les données fournies par l'Institut central de statistique de Rome, on enregistrait, à la fin de 1952, la perte de 27.904.399 heures de travail dans toutes les branches de l'activité économique du pays. Au cours des années précédentes, les pertes avaient été de 43 millions environ d'heures de travail en 1951, de 56,5 millions en 1950, d'environ 132 millions en 1949.

Ainsi, le nombre des heures perdues a été en 1952 inférieur de 80 % à ce qu'il avait été en 1949, et de 35 % par rapport à 1951. Le tableau suivant indique comment se répartissent ces heures perdues par groupes professionnels :

*Heures perdues du fait de grève
(en millions)*

Professions	1949	1950	1951	1952
Ensemble	132	56,5	43	27,9
Agriculture, chasse, pêche ..	56	13	1	7
Industrie	59	38	33	18,5(1)
Transports	3,5	2	3	0,5
Commerce, crédit services	13	4	6	2

On remarquera, phénomène caractéristique de la structure sociale italienne, le nombre considérable d'heures perdues dans l'agriculture.

Cette chute indéniable de la capacité des syndicats communistes italiens à entraîner les masses est le signe d'une crise profonde qui n'affecte pas les effectifs — lesquels n'ont guère changé depuis la scission — mais qui rend improbable une prise du pouvoir révolutionnaire conduite par les syndicats dans la péninsule.

(1) D'après la Confédération de l'Industrie, 17 millions seulement.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le pillage des pays satellites

Il ne sera probablement jamais possible de chiffrer tant soit peu exactement les valeurs immenses que l'U.R.S.S. prélève sur l'économie de ce qu'il est convenu d'appeler le « glacis soviétique ». Ce terme a une signification militaire, et il est certain que les pays captifs d'Europe orientale sont destinés à ce rôle stratégique dans l'esprit des oppresseurs moscovites. Mais leur importance économique est sans aucun doute plus grande encore. C'est dans le pillage des pays envahis en 1945 que l'économie soviétique a trouvé les ressources qui lui permirent de se relever plus rapidement au lendemain de cette guerre, et ce n'est qu'en tablant sur l'exploitation continue de ces pays que le Kremlin a pu assigner au plan quinquennal de 1951-1955 les objectifs démesurément ambitieux que nous avons commentés ici-même (1). L'apport des pays satellites est un indispensable complément des plans quinquennaux soviétiques. Les données chiffrées susceptibles de mesurer cet apport ne figurent évidemment ni dans les plans soviétiques ni dans ceux des pays asservis.

Il est cependant possible de se faire une idée du transfert de richesses qui s'effectue à jet continu des pays satellites à destination de l'U.R.S.S., en groupant un certain nombre de données fragmentaires, connues et vérifiées.

Un fait, absolument sûr et incontestable, fournit une première indication : tandis que le pouvoir d'achat des salaires soviétiques s'est graduellement relevé au cours de ces dernières années pour atteindre actuellement son niveau (bien modeste et fort peu enviable) de 1938-40, le niveau d'existence de toutes les classes sociales n'a cessé de s'avilir dans les démocraties populaires, où le salaire réel est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était, non seulement à la veille de cette guerre, mais encore — dans la plupart des cas — dans le chaos consécutif à la fin des hostilités. Nous nous proposons de présenter prochainement une comparaison chiffrée de l'évolution divergente des conditions de vie en U.R.S.S. et dans les pays du glacis. Il n'est pas exagéré de dire que l'amélioration de la situation des consommateurs soviétiques est la conséquence la plus tangible de l'avilissement du niveau d'existence des peuples du glacis, c'est-à-dire des ponctions incessantes que l'U.R.S.S. opère sur l'économie de ses Etats vassaux.

Les méthodes employées par l'U.R.S.S. sont extrêmement variées ; elles vont depuis le pillage pur et simple, en passant par la création de « sociétés mixtes » (toujours dirigées par des Soviétiques), jusqu'aux échanges fondés en apparence — c'est la presse communiste qui l'affirme — sur l'égalité des partenaires. Voici quelques exemples illustrant ces méthodes.

Le pillage pur et simple

L'Allemagne, la Hongrie et la Roumanie avaient été en guerre avec l'U.R.S.S. En envahissant ces

pays pendant la dernière phase de la guerre, les Soviétiques procédèrent immédiatement à des démantèlements et à des réquisitions ; peu après ils firent connaître les sommes qu'ils réclamaient au titre des réparations. D'après l'accord de Yalta, l'Allemagne devait verser aux vainqueurs 20 milliards de dollars, dont la moitié à l'U.R.S.S. Selon Ygael Gluckstein (2), la seule confiscation des biens des Allemands chassés des régions orientales du ci-devant Reich, de Tchécoslovaquie et de Roumanie, rapporta à l'U.R.S.S. 20 milliards de dollars, soit le double de ce qui lui avait été concédé à Yalta. La plupart de ces biens ne furent pas remis aux Etats mentionnés, mais accaparés par l'U.R.S.S. comme « biens allemands » non seulement dans les pays qui avaient été en guerre avec l'U.R.S.S., mais encore dans ceux que Staline prétendait « libérer ».

Soixante grandes entreprises industrielles de la région des Sudètes et un certain nombre d'autres dans le reste de la Tchécoslovaquie furent démontées par l'armée soviétique. Dans un discours prononcé à Varsovie le 20 octobre 1945, M. Hilary Minc, ministre communiste de l'Industrie déclara que 25 à 30 % de tout l'équipement industriel de la partie de l'Allemagne incorporée à la Pologne avaient été enlevés par les Soviétiques. L'armée russe démonta également du matériel dans l'ancienne Pologne, notamment dans les usines de textiles de Lodz et de Bialystok. Pour la seule Autriche (pays « libéré » et non point ennemi !) les prélèvements, confiscations, démontages et appropriations (Zistersdorf !) effectués sous le prétexte qu'il s'agissait de « biens allemands » représentent une valeur de 500 millions de dollars et la somme totale dont l'U.R.S.S. a frustré ce pays jusqu'à 1951 s'élève au minimum à 1,2 milliard de dollars (3).

Les prélèvements opérés en Roumanie jusqu'à 1948 (réparations et confiscations) sont estimés à 1,3 milliard de dollars (4). La somme réclamée par l'U.R.S.S. à la Hongrie était de 300 millions de dollars aux prix de 1938, soit 700 à 800 millions de dollars actuels. Mais comme l'U.R.S.S. avait fixé arbitrairement les prix des biens que la Hongrie devait livrer, la valeur réelle des réparations dépasse un milliard de dollars. Cette somme ne représente cependant que les réparations proprement dites : il s'y ajoute le pillage et les autres confiscations. Le 20 janvier 1953, un communiqué laconique publié par le quotidien communiste hongrois *Szabad Nép* annonçait qu'à cette date la Hongrie avait acquitté les réparations qu'elle devait à l'U.R.S.S.

Intégration et subordination

La période des prélèvements directs et du pillage brutal ne put cependant être que passagère.

(2) Ygael Gluckstein, *Les satellites européens de Staline* (Les Iles d'Or, 1953), pp. 58-64.

(3) B.E.I.P.I., n° 82.

(4) R. R. Betts, *Central and South East Europe*, pp. 20-21.

(1) B.E.I.P.I., n° 74.

Ces pratiques correspondaient à une situation où les communistes étaient encore loin de disposer du pouvoir absolu dans ces pays et où seule la pression de l'armée soviétique s'avérait efficace. Mais indépendamment de l'insuffisante mainmise communiste sur les gouvernements de cette première période (1945-1947), l'U.R.S.S. avait le plus grand intérêt à ne point entraver les rapports économiques entre les pays du glacis et le monde occidental. Ces pays avaient en effet besoin de l'aide occidentale pour réparer, ne fût-ce que sommairement, les dommages les plus graves que leur avait infligés la guerre. En permettant à l'Occident de contribuer à leur relèvement, l'U.R.S.S. prévoyait le moment où, après la mise en place de gouvernements entièrement dévoués, une exploitation systématique, *planifiée* de ces économies reconsolidées pourrait se substituer au pillage désordonné de la première phase. Les pays en question avaient obtenu jusqu'au 1^{er} juillet 1947 les sommes suivantes (en millions de dollars) :

	Dons U.N.R.R.A. américains	Crédits
Pologne	577	90
Tchécoslovaquie	317	72
Yougoslavie	505	—
Hongrie	5	—
	<hr/>	<hr/>
	1.404	162

Lorsque, en 1947, l'aide Marshall allait se substituer à l'U.N.R.R.A., Moscou jugea le moment venu d'abaisser le rideau de fer. Certes, le plan Marshall était susceptible d'accélérer le relèvement économique des pays satellites et d'augmenter ainsi le rendement de la spoliation planifiée que préparait le Kremlin. Mais en même temps, le danger était trop grand que le plan Marshall ne rétablisse entre ces pays et l'économie mondiale des liens trop solides, difficiles à briser par la suite. Fidèle à sa devise : « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras », Staline préféra tirer des États du glacis moins que ce qu'ils auraient pu lui donner après plusieurs années de plan Marshall, plutôt que de courir le risque de les laisser échapper à son étreinte. C'est ainsi que la Tchécoslovaquie et la Pologne, qui avaient manifesté le désir d'adhérer au plan Marshall, se virent brutalement rappelées à l'ordre en été 1947. En 1948 s'achève la mise au pas des pays satellites ; seule la Yougoslavie parvient à se dégager. Aux plans provisoires de brève durée de cette première période, succèdent des plans nettement calqués sur les plans soviétiques ; ces nouveaux plans sont d'ailleurs élaborés à Moscou et mis en œuvre sous le contrôle de Moscou.

Ce qui les caractérise, c'est que chacun d'entre eux n'est qu'un complément, une annexe, du plan quinquennal soviétique. Les différentes économies nationales du glacis sont désormais privées de leur vie propre et intégrées comme simples pièces détachées à l'économie soviétique. Conscients de la faiblesse technique de l'économie soviétique en face d'économies supérieurement équipées (Tchécoslovaquie, Allemagne orientale, partiellement Hongrie et Pologne), les maîtres du Kremlin savaient qu'il fallait diviser pour régner. Aussi, au moment même où ils interdirent aux satellites de bénéficier du plan Marshall, intervinrent-ils brutalement pour empêcher le rapprochement économique bulgare-yougoslave (projet Tito-Dimitrov d'une Fédération balkanique), tout en sabotant l'accord de coopération économique conclu en juillet 1947 entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. La volonté russe d'empêcher la coopération polono-tchécoslovaque fut très pro-

bablement l'un des facteurs déterminants du coup d'État de Prague en février 1948 (5).

C'est dans le courant de 1948 que fut préparée la création du *Conseil d'assistance économique mutuelle* (Komekon), dont la constitution fut annoncée en janvier 1949. Ce Conseil auquel participent tous les États vassalisés, est également connu sous les noms de « plan Molotov » (on ne sait trop pourquoi) et d'« Anti-Plan Marshall ». Cette dernière dénomination est sans aucun doute la plus correcte puisque le plan Marshall se traduisait par des dons substantiels, tandis que la mainmise soviétique a pour but et pour effet le vol et le pillage.

Le secrétariat permanent du Komekon se trouve évidemment à Moscou. Le Conseil s'assigne pour objectif de coordonner les économies nationales de l'Est européen, de standardiser leur production — en fonction, bien entendu, des intérêts soviétiques — et de promouvoir une assistance mutuelle — c'est-à-dire à sens unique comme on verra tout à l'heure — par les moyens du commerce, des emprunts, des investissements et des échanges d'expériences. Le Komekon (autrement dit Moscou) envoie dans les différents pays membres des observateurs et des conseillers dont les avis, aux termes du protocole signé, doivent être « obligatoirement suivis ». Les statuts du Komekon recommandent la création de « sociétés mixtes » dans lesquelles la participation soviétique est généralement de 50 % et dont la direction effective est obligatoirement assurée par des Russes. Ces sociétés jouissent d'une complète exonération fiscale et, pratiquement du droit d'exterritorialité (6).

Les pratiques commerciales

La presse soviétique et celle, synchronisée, des pays satellites ne cesse de souligner tous les « bénéfices » que les nations asservies tirent de « l'aide fraternelle » dont les comble l'U.R.S.S. en les faisant profiter de sa technique « avancée » et de ses méthodes de travail « progressistes » (7). Il suffit de jeter un coup d'œil sur la liste des marchandises que ces pays livrent à l'U.R.S.S. pour se rendre compte qu'ils n'ont vraiment pas besoin de faire leur apprentissage chez les Soviétiques. La Hongrie exporte en Russie des machines, des wagons, des locomotives (électriques et à vapeur), des moteurs Diesel, des bateaux, des turbines, de l'appareillage électrique, des instruments d'optique et de précision, des textiles et des appareils de transmission (radio). La Pologne envoie à l'U.R.S.S. des locomotives, des wagons, des produits sidérurgiques, des articles métallurgiques, des produits chimiques, du verre, du papier. Ce ne sont pas précisément des produits caractérisant des économies arriérées. L'U.R.S.S. réclame cependant aussi des produits agricoles et des matières premières.

En même temps l'U.R.S.S. fixe les prix de telle sorte que les nations asservies peuvent parler à

(5) M. J. Lisinski et P. E. Nieburg, *A Guide to Eastern Europe's Economy* (Stockholm and New York), p. 5.

(6) On trouvera des indications plus précises dans le *B.E.I.P.I.*, numéros 21 (p. 1-3) et 38 (p. 10), dans l'ouvrage déjà cité d'Ygacl Gluckstein, pp. 28-32, et dans L. Laurant, *Du Komintern au Kominform*, Les Res d'or, pp. 69-71.

(7) Tout récemment encore, un éditorial de la *Pravda* (13 avril) exaltait les « avantages » dont l'U.R.S.S. fait bénéficier les démocraties populaires.

juste titre d'une spoliation vraiment éhontée. Depuis 1945 la Pologne doit livrer son charbon à l'U.R.S.S. au prix de 1 dollar 25 la tonne, alors que le Danemark et la Suède lui offraient à la même époque un prix de 12 et même de 16 dollars (8).

Malgré toute leur docilité à l'égard des injonctions de Moscou, les *gauleiters* des pays satellites s'efforcent d'orienter une partie au moins de leurs exportations vers des pays non soviétiques pour s'y procurer ce que l'U.R.S.S. ne peut ou ne veut leur fournir. L'U.R.S.S. sabote ces efforts par tous les moyens. Ainsi, par exemple, en 1950, la Hongrie avait livré 50 locomotives Diesel au Pakistan et 150 locomotives Diesel à l'U.R.S.S. L'année suivante, le Pakistan ne renouvela pas sa commande, car l'U.R.S.S. lui avait vendu les 150 locomotives hongroises à un prix dérisoire pour s'assurer elle-même ce marché. Il arrive d'ailleurs souvent que l'U.R.S.S. exporte pour son propre compte les marchandises que les satellites doivent lui livrer à des prix largement inférieurs aux prix mondiaux, et c'est Moscou qui, en vendant à des prix plus avantageux, encaisse la différence.

Un accord commercial signé en février 1952 entre la Hongrie et l'Iran stipulait l'échange de pétrole et de tabac iraniens contre des médicaments, des machines agricoles, des machines-outils, des motocyclettes et des pipe-lines à livrer par la Hongrie. Cependant, les puits de pétrole hongrois de Lispe suffisant pleinement à satisfaire les besoins de la Hongrie, il n'y avait aucune nécessité de la priver de machines et d'outillage pour les échanger contre du pétrole superflu. Le pétrole iranien était en réalité destiné à l'U.R.S.S., et il fut payé avec des marchandises hongroises.

L'U.R.S.S. ne se contente évidemment pas de produits industriels. Elle est tout aussi friande de denrées alimentaires. En vertu d'un traité de commerce signé en décembre 1952 pour une durée de trois ans (1953-1955) la Hongrie doit fournir à la Russie, en plus des produits industriels, de la farine, du blé, de l'orge, des matières grasses et du bétail, et cela au moment où le pays connaît une grave pénurie de denrées alimentaires. Cette pénurie est devenue particulièrement aiguë au cours de l'hiver dernier dans tous les pays du glaciais.

En été 1952, la Pologne et la Tchécoslovaquie s'engagèrent à livrer 15.000 tonnes de sucre à l'Égypte et 25.000 à la Hollande, pour obtenir en contrepartie des pyrites et des phosphates. La Hollande se plaint de la mauvaise qualité de ce sucre. En juin 1952, le cargo polonais *Warmia* déchargea à Hambourg trois millions et demi d'œufs ; une quinzaine de jours plus tard, revenant de Gdynia, il revenait avec sept millions et demi d'œufs, qu'il déchargea encore à Hambourg, et avec d'autres quantités, inconnues celles-ci, pour Rotterdam et Anvers. Un autre cargo, le *Lech*, déchargea à Hambourg deux millions et demi d'œufs, puis continua sa route vers Rotterdam. Le cargo anglais *Baltower*, venant de Gdynia, déchargea à Hambourg, le 23 juin 1952, 300.000 boîtes de conserves de viande...

Ces informations sont confirmées par des rapports venant de Vienne. On apprend ainsi que la Suède, mécontente de la mauvaise qualité du sucre tchécoslovaque, a réduit les quantités de minerai de fer qu'elle s'était engagée à livrer à la Tchécoslovaquie : elle renonce au sucre tchécoslovaque et importera dorénavant du sucre

cubain. Les satellites, la Tchécoslovaquie en tête, ont vendu 10 millions de tonnes de sucre à l'Allemagne occidentale, la Hollande et l'Égypte au prix dérisoire de 6 à 9 couronnes tchécoslovaques le kilo, alors que le kilo de sucre coûte en Tchécoslovaquie même 15 couronnes 75 avec tickets et 140 couronnes au *marché libre*. Aussi l'American Federation of Labor a-t-elle élevé une vigoureuse protestation contre ce procédé qu'elle qualifie à juste titre de *dumping*.

On a souvent tenté d'expliquer la pénurie qui sévit dans les pays satellites par le chaos agricole consécutif à la collectivisation forcée des terres et par la résistance passive des paysans pressurés. Cette explication est incontestablement juste, mais elle est incomplète. L'autre cause de cette pénurie réside dans l'exportation de grosses quantités de denrées alimentaires, dont une partie est expédiée en U.R.S.S. et une autre vers le monde libre en échange de minerais, de machines et d'autres biens d'équipement que les satellites sont obligés, soit de livrer à l'U.R.S.S., soit d'utiliser dans leurs propres usines pour le compte de l'U.R.S.S.

À la fameuse conférence économique de Moscou, en avril 1952, le représentant polonais Chlasiński offrit aux Occidentaux d'énormes quantités de viande et d'autres denrées alimentaires alors que la population polonaise était, à la même époque, soumise à un rationnement draconien. À cette même conférence de Moscou, le représentant tchécoslovaque Pohl proposait aux Occidentaux du sucre d'une valeur de 52 millions de dollars et pour 22 millions de dollars d'autres produits agricoles, en dépit des difficultés où se débattaient les services du ravitaillement tchécoslovaque.

Les données fragmentaires dont on dispose ne permettent évidemment pas de dresser un tableau d'ensemble de la situation des pays du glaciais et de chiffrer globalement les sommes dont les dépouille leur magnanime et généreuse protectrice. Tout ce que l'on peut dire dans l'état actuel de nos connaissances, à en juger par les quelques données que nous venons de produire, c'est que la ponction opérée par l'U.R.S.S. sur les nations asservies atteint des sommes énormes qui représentent un pourcentage appréciable du revenu national de ces pays, pourcentage qui n'est probablement pas de beaucoup inférieur à celui que représenta la ponction effectuée par l'impérialisme hitlérien sur l'Europe occidentale occupée. Tout cela n'empêchait pas Staline d'écrire, dans son factum d'août 1952 :

« *Aucun pays capitaliste n'aurait pu accorder aux pays de démocratie populaire une aide aussi efficace et techniquement qualifiée que celle qu'ils reçoivent de l'Union soviétique. Le fait est que cette aide n'est pas seulement extrêmement bon marché et de premier ordre au point de vue technique. Le fait est surtout qu'à la base de cette coopération se trouve le désir sincère de s'entraider et d'arriver à un essor économique général.* »

Les victimes de derrière le rideau de fer savent à quoi s'en tenir.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

(8) On trouve d'autres précisions sur l'exploitation de la Pologne par les pratiques commerciales dans Jean Malera et Lucienne Rey, *La Pologne d'une occupation à l'autre*, pp. 187-190.

La lutte contre l'Eglise catholique en Bulgarie

L'étude qu'on lira ci-dessous est extraite de La Civiltà Cattolica, (cahier n° 2462, 17 janvier 1953), la grande revue d'action catholique des Jésuites italiens. Elle est due à la plume du Père F. Cavalli, S.J. Nous nous sommes bornés à condenser un peu son texte pour les besoins de notre publication.

Sur le sujet ici traité, nous nous permettons de renvoyer nos lecteurs aux études ou notes pu-

bliées dans les numéros suivants de notre bulletin : n° 9 (16 juillet 1949, Mise au pas des Eglises) ; n° 17, (1^{er} janvier 1950, Liste des prélats condamnés en Europe soviétisée) ; n° 76, (1^{er} novembre 1952, Le procès des prêtres catholiques bulgares) ; n° 77, (16 novembre 1952, La véritable attitude des prêtres catholiques bulgares au procès de Sofia et Une courte biographie stalinienne du Pape Pie XII).

EN Bulgarie, sur une population totale de sept millions vingt-mille habitants, l'Eglise catholique compte environ cinquante-sept mille fidèles, c'est-à-dire moins de 1 %. Six mille suivent le rite byzantin slave, les autres le rite latin. Les premiers se trouvent en Thrace, avec des noyaux principaux à Burgas et Varna (aujourd'hui Stalín) et surtout à Sofia où siège l'exarchat apostolique dont ils dépendent. Les seconds sont dans le diocèse de Nicopolis, avec résidence épiscopale à Roussé pour la Bulgarie septentrionale et centrale et dans le vicariat apostolique de Sofia et de Philippolis avec siège à Plovdiv pour la partie méridionale. En 1931, fut instituée à Sofia une délégation apostolique confiée à Mgr Angelo Giuseppe Roncalli qui, depuis 1925, travaillait parmi les catholiques bulgares comme visiteur apostolique.

Après la guerre, durant plusieurs années, l'Eglise catholique ne fut pas l'objet d'une persécution systématique, par suite sans doute de son peu d'importance numérique. Quelques prêtres furent l'objet de vexations. Deux d'entre eux, qui rentraient en Bulgarie après huit ans d'absence, furent arrêtés et envoyés en camp de concentration. Mais tous furent pris dans un réseau d'espionnage de plus en plus serré.

L'enseignement religieux fut interdit dans les écoles et rendu chaque jour plus difficile en dehors d'elles puisque les jeunes étaient toujours tenus en main par les communistes, aussi bien en dehors des heures de classe les jours ouvrables que les jours de fête. Les difficultés, les vexations, les signes manifestes d'hostilité allaient toujours se multipliant.

Ce n'était là, toutefois, que des signes avant-coureurs. La tempête se déclina en août 1948, avec la suppression des écoles catholiques. Depuis quelque temps déjà, les journaux laissaient entendre que l'existence des écoles libres, et en particulier des écoles catholiques, était devenue insupportable dans le nouveau climat progressiste.

Le 3 novembre 1947 avait paru dans *Novini* une motion du Conseil supérieur de l'instruction publique demandant d'urgence une loi qui obligeât tous les élèves du pays à fréquenter exclusivement les écoles d'Etat et ne permit l'accès des écoles libres qu'aux ressortissants étrangers. Le jour suivant, cette requête était reprise par toute la presse. La campagne commençait et préludait à l'article 79 de la Constitution promulguée le 4 décembre suivant :

« Tous les citoyens ont droit à l'instruction. L'instruction est laïque et s'inspire de l'esprit démocratique et progressiste... Les écoles appartiennent à l'Etat. L'institution d'écoles libres n'est pas autorisée sans une décision légale : ces écoles sont sous le contrôle de l'Etat... »

Le 7 décembre, le directeur de l'enseignement secondaire définissait ce qu'il fallait entendre par « esprit démocratique et progressiste » :

« Les impérialistes envoient des missionnaires pour dominer les peuples indépendants. Ils ouvrent des écoles où, dans une atmosphère de fanatisme religieux, ils enseignent aux élèves les mœurs, les goûts, les idées des futurs conquérants... Dans ces écoles on ne vise qu'à approfondir la superstition et la haine envers ce qui est nouveau et progressiste... C'est un enseignement absolument rétrograde et s'inspirant des méthodes du Moyen-Age. Les conceptions de Darwin sur l'origine et l'évolution du monde ne peuvent encore y pénétrer. Cette année même, un élève appartenant à la Jeunesse communiste avait exposé la théorie de Darwin dans le collège féminin de Sofia. Ce fut une bombe atomique pour la tranquillité béate des sœurs enseignantes. Prise d'horreur, une religieuse dispersa la réunion. Ainsi finit malheureusement la première tentative que fit la science pour pénétrer dans ces écoles... »

Malgré cela, les écoles libres continuèrent. Les commissions gouvernementales, lors des examens de fin d'année, parurent très satisfaites de l'excellente préparation des élèves. Les inscriptions pour l'année suivante furent même autorisées. Mais le 3 août 1948, le praesidium de l'Assemblée nationale publiait un décret qui imposait la fermeture. Certains membres du gouvernement auraient préféré continuer comme par le passé, afin de tenir, sinon ouverte, du moins entrebâillée, une porte vers l'Occident. Mais la volonté de Moscou prévalut, révélée par l'apparition simultanée d'un décret analogue de la République populaire roumaine.

Neuf grands établissements tenus par des religieux catholiques durent cesser leur activité : trois à Sofia (des Frères des écoles chrétiennes, des Sœurs de Saint-Joseph, des Sœurs de la Charité de Zagreb) ; deux à Plovdiv (des Pères Assomptionnistes et des Sœurs de Saint-Joseph) ; deux à Roussé (des religieuses de Sion) ; un à Varna (des Sœurs Oblates de l'Assomption) ; un à Burgas (Sœurs de Saint-Joseph). Tous ces établissements étaient fréquentés par plus de cinq mille élèves, garçons ou filles, des cycles primaire et secondaire.

Fermeture de la délégation apostolique

Le début de l'année 1949 vit l'Eglise catholique frappée une seconde fois.

Le Saint-Siège était représenté, en Bulgarie, par une délégation apostolique. Mgr Giuseppe Mazzoli, — qui avait succédé en 1934 à Mgr Roncalli, — étant mort en 1945, la délégation fut provisoirement tenue par Mgr Francesco Galloni. Fondateur et directeur de l'œuvre « *Pro Oriente* » destinée au retour des orthodoxes à l'Eglise catholique, il s'était acquis une grande faveur dans tout le pays, ce qui le fit désigner par le Saint-Siège pour diriger définitivement la représentation pontificale.

Mais depuis longtemps déjà, le gouvernement communiste avait placé sa police autour de la délégation et resserré son réseau d'espionnage, particulièrement contre Mgr Galloni. Comme on ne pouvait rien trouver à sa charge, on profita de l'occasion d'un de ses voyages en Italie pour lui imposer l'ordre de ne plus rentrer en Bulgarie.

Avant de quitter Sofia, le représentant pontifical avait tenu à s'assurer que ses papiers personnels étaient bien en règle pour son prochain retour et les autorités bulgares lui avaient donné à ce sujet d'explicites garanties.

En même temps, tandis que la radio et la presse s'en prenaient à la réputation de cet homme irréprochable, le 23 février 1949, le ministre des Affaires étrangères Vassil Kolarov, dans un discours à l'Assemblée nationale, déclara que la fermeture de la délégation apostolique avait mis « fin à un épisode humiliant pour la Bulgarie et son peuple » :

« Le Vatican ne dissimule pas ses intentions. Il est l'impitoyable ennemi de l'Union soviétique, des démocraties populaires et du communisme et il est entièrement au service des forces ténébreuses qui alimentent aujourd'hui le foyer d'une nouvelle guerre mondiale... »

La nouvelle législation sur le culte

Ce n'est pas par hasard que Kolarov citait l'Union soviétique. Les derniers mois de 1943 et les premiers de 1949 virent en effet le renforcement de la domination soviétique dans les pays satellites.

C'est le moment où, à Sofia, un groupe de pasteurs protestants et, à Budapest, le cardinal Mindszenty sont traduits devant les tribunaux, tandis qu'en Roumanie l'oppression dont sont victimes les catholiques de rite oriental atteint son paroxysme et qu'en Tchécoslovaquie se prépare une tempête non moins grave.

Le 17 février, la presse annonça que l'Assemblée était saisie d'un projet de loi sur les cultes. Une fois de plus, l'honneur de l'attaque revenait surtout à la petite communauté catholique. L'article 3 de la nouvelle loi l'insinuait suffisamment : « *L'Eglise orthodoxe bulgare est la confession traditionnelle du peuple bulgare et est liée à son histoire ; comme telle, par sa forme, son contenu et son esprit, elle peut être une Eglise populaire démocratique* ». Il n'y avait donc point place pour l'Eglise catholique qui ne pouvait être aussi « populaire et démocratique ». Le reste de la loi constituait une avalanche de mesures sous lesquelles le catholicisme devait être enseveli.

La garantie de la liberté de conscience et de culte sanctionnée par l'article 1 est vaine, car non seulement cette liberté ne peut être en opposition avec « les lois, l'ordre social et les bonnes mœurs » d'un régime communiste, mais elle est irrémédiablement anéantie par toutes les autres dispositions de la loi. Par exemple, un ecclésiastique peut être appelé à une charge, mais à condition qu'il n'y ait point d'objection du gouvernement ; et si l'ecclésiastique appartient à une confession liée par des rapports canoniques avec l'extérieur, il ne peut assumer une charge sans la confirmation du gouvernement (art. 9). En outre, le clergé ne peut être recruté que parmi les citoyens bulgares (art. 10) ; donc les prêtres étrangers sont bannis de Bulgarie. Le gouvernement s'arroge également le droit d'ordonner à leurs supérieurs respectifs la suspension et le renvoi des ecclésiastiques qui violeraient « les lois, l'ordre social et les bonnes mœurs » (art. 13). Pour créer des écoles visant à la formation du clergé, l'approbation du gouvernement est exigée ; elle est nécessaire aussi pour qu'un candidat au sacerdoce puisse s'inscrire à un col-

lège ecclésiastique à l'étranger (art. 15). Les lettres pastorales, instructions, notifications, etc., doivent être transmises en temps voulu au gouvernement qui peut en interdire la publication (art. 16). L'éducation et l'organisation des enfants et des jeunes gens appartiennent exclusivement à l'Etat (art. 21) de même qu'est soustraite à l'Eglise toute œuvre de charité comme hôpitaux, orphelinats, etc., (art. 22).

C'est principalement contre l'Eglise catholique qu'est dirigé l'article 24 : « *Les confessions ne peuvent entretenir des rapports avec les confessions, sociétés, organisations, ou personnages officiels qui ont leur siège ou leur domicile hors du pays que lorsqu'elles en ont l'autorisation préalable du ministre des Affaires étrangères.* »

L'art. 25 supprime les ordres, congrégations, missions, qui ont leur siège à l'étranger. Enfin, l'art. 32, parlant d'auto-règlement et d'auto-gouvernement, résume toute la loi visant, plus qu'à supprimer celles dépendant d'une autorité résidant hors de la République, à les détacher de cette sujétion. On voit réapparaître là clairement l'effort commun à toutes les républiques populaires de détruire l'Eglise en tant que catholique, mais de sauver en quelque manière la structure de son organisation pour servir de soutien à son propre édifice. En effet, l'article 32 commande à l'Eglise de rédiger son propre statut, qui doit être approuvé par le ministère des Affaires étrangères, lequel peut demander que soient modifiés les points qui, à son avis, seraient contraires « aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs ». Or entre autres lois figure celle qui est examinée ici et qui est évidemment inacceptable en bien des points pour l'Eglise. Le ministère, en refusant l'approbation d'un statut qui ne se conforme pas à cette loi, peut, quand il le veut, mettre l'Eglise catholique hors la loi. On voit donc revenir le dilemme habituel posé à l'Eglise par le communisme : se soumettre ou disparaître.

Confiscations et procès

L'anéantissement de l'Eglise catholique ne fut réalisé toutefois que progressivement, à partir du milieu de 1949.

A cette époque, toute forme d'apostolat était déjà étouffée ; seule restait autorisée la célébration de la messe avec une brève homélie restreinte par prudence à des sujets abstraits. Dans certaines régions il était impossible de réunir les enfants pour les préparer à la première communion et à la confirmation, en raison aussi bien des contraintes et des artifices dans lesquels les communistes sont passés maîtres que de la peur régnant désormais au sein des familles. Les agents provocateurs s'étaient également multipliés autour des prêtres, tandis que les œuvres tombaient l'une après l'autre. L'hôpital catholique de Sofia fut confisqué, et après lui celui de Plovdiv, dont furent expulsées une vingtaine de sœurs de la Charité de Zagreb. Les religieuses sacramentaires durent abandonner l'orphelinat de Sofia qu'elles dirigeaient et leur propre noviciat, au milieu d'humiliations de tout genre ; la Congrégation religieuse de Sainte Marie de l'Annonciation fondée par Mgr Galloni fut, elle aussi, dispersée. Ainsi se préparait l'assaut final déclenché en 1952.

L'année débuta par le procès du P. Damien Chiulov, supérieur des Pères capucins de Sofia, arrêté en 1950. Quand il comparut, le 14 janvier 1952, après deux ans de prison, il n'était plus l'homme de haute taille, de forte carrure que l'on avait connu autrefois, mais une ombre amaigrie, aux yeux égarés, qui faisait à la fois peur et pitié.

Reclus pendant plusieurs mois, il était resté des semaines entières sans rien prendre que de l'eau et contraint aux plus pénibles insomnies.

C'est ainsi que s'expliquent également les nombreuses feuilles de « confessions » qu'il a signées et son attitude au procès.

Le réquisitoire parlait de l'enfance de l'inculpé qui, dès cette époque, avait donné des signes précoces d'anticommunisme. Pendant toute sa vie, il avait été un espion, depuis la guerre des Balkans, quand il était étudiant à Rome, jusqu'au jour de son arrestation en 1950.

En quelques heures, sa condamnation fut acquise : deux ans de prison pour avoir parlé mal contre le gouvernement bulgare, un pour avoir mal parlé du gouvernement soviétique, deux pour mauvaise conduite en prison ; le reste des douze ans pour avoir été espion en faveur du Vatican et des puissances capitalistes.

Au mois de mai suivant, un autre procès, à huis-clos, se termine par vingt ans de prison — c'est-à-dire le maximum de la peine fixée par le code pénal — infligé au P. Robert Prustov, successeur du P. Damien comme curé de l'église catholique de Sofia, arrêté au mois de mai 1950.

Ce second procès se déroula au plus fort de la tempête déchaînée contre l'Eglise.

A Varna, l'église avait été fermée ; à Sofia, les bureaux de la paroisse catholique soumis à des perquisitions ; à Roussé, le séminaire confisqué, tandis que le pensionnat universitaire féminin de Sofia avait été contraint de fermer ses portes. Entre temps, tandis que les catholiques étaient obligés d'espionner leur propre clergé, de nombreux ecclésiastiques et laïques étaient soumis par la police à des interrogatoires épuisants. Les arrestations de prêtres, qui n'étaient pas rares dès le début de l'année, allèrent en s'intensifiant.

S. E. Mgr Eugène Bossilkov, évêque de Nicopolis, quelques dizaines de prêtres et de religieuses à Plovdiv, d'autres à Roussé et à Varna ainsi que deux laïques catholiques, anciens rédacteurs de l'hebdomadaire catholique *Istina* qui depuis quelques années avait dû suspendre sa publication, furent arrêtés.

Manifestement, le gouvernement préparait un procès à la mode soviétique, mais on ne pouvait prévoir les proportions qu'il devait prendre, bien que la mort inattendue du P. Fortuné Bakalchki, supérieur des capucins de Sofia, survenue en prison au mois d'août, fit craindre le pire. Le jeune âge du religieux, sa vigoureuse santé en firent attribuer la cause aux exécrables systèmes de la police communiste plutôt qu'à la pneumonie signalée tardivement par les autorités.

Le 21 septembre, la presse publiait l'« acte d'accusation et de condamnation contre l'organisation catholique d'espionnage et de terrorisme en Bulgarie ». Il visait Mgr Bossilkov, 26 prêtres, deux sœurs et quelques éminents laïques catholiques, qui comparurent au palais de Justice de Sofia le 25 septembre. Le ministre de l'Intérieur Georges Zankov avait averti en termes d'une insolente crudité :

« Qu'ils sachent tous (les adversaires) que le gouvernement populaire, par le moyen des services du ministère de l'Intérieur, est capable de mettre chacun à sa place et qu'il traitera sans miséricorde tous ceux qui veulent nous faire obstacle. Ni leur Dieu ni leurs patrons impérialistes ne pourront les aider. »

Les plus sombres prévisions furent dépassées. Le 3 octobre, Mgr Bossilkov fut condamné à mort et avec lui trois autres prêtres, religieux assomptionnistes : Kamène Vitchev Ionkon, Pavel Djidjov et Josaphat Chichkov. Deux autres furent condamnés à vingt ans de prison ; trois à quinze, sept à douze, sept autres à dix, un à six, un autre à un an et demi ; deux sœurs respectivement à cinq et à six ans ; parmi les laïques, les deux rédacteurs de l'*Istina* à douze ans. Dans d'autres pays, des accusations comme celles por-

tées devant le tribunal de Sofia auraient entraîné les travaux forcés ou la prison, à supposer qu'elles fussent reconnues exactes ; mais semblable retenue ne parut pas nécessaire en Bulgarie où la communauté catholique était si peu nombreuse qu'on pouvait la frapper impunément de la manière la plus sévère.

Les faits cités furent d'ailleurs d'une généralité déconcertante en particulier en ce qui concerne l'activité d'espionnage ; les prétendues informations fournies aux étrangers, si elles ne furent pas inventées de toutes pièces, sont telles que plus personne au monde ne pourrait ouvrir la bouche sans passer pour un espion ou pour un traître. Et l'on ressortit à ce propos l'habituel « dépôt d'armes ». Un inculpé raconta qu'il avait recueilli en 1945 deux fusils-mitrailleurs, quelques cartouches, quelques grenades et un masque à gaz abandonnés par les Grecs. Si l'on ajoute un fusil de chasse et trois pistolets détenus par un autre inculpé, qui n'était pas prêtre lui non plus, nous aurons ce dont parle la *Bulgarie d'aujourd'hui* (octobre 1952) :

« Abusant de l'entière liberté religieuse qui leur est garantie par notre Constitution, ils (les prêtres) avaient transformé les églises en lieux de réunion pour espions ; ils se servaient des prédications dans des buts de propagande anti-populaire et des séminaires comme dépôts d'armes et autre matériel d'activité illégale »...

Toute cette activité subversive aurait été subventionnée par le Vatican. Le P. Scriiski avait reçu pour appuyer le complot militaire vingt millions de levass et le P. Vitchev six autres... (1). Calomnies qui s'accordent bien avec l'accusation de complicité lancée contre Mgr Mazzoli, délégué apostolique en Bulgarie, mort en 1945, et contre Mgr Antonin Spina, secrétaire de la délégation, absent de Sofia depuis juin 1939...

Un bilan

En définitive, le grand inculpé au tribunal de Sofia a été le catholicisme. Le but visé était l'antécatholicisme de l'Eglise catholique en Bulgarie.

Depuis que Mgr Jean Romanov, vicaire apostolique de Sofia et Philippopolis, a été arrêté, il semble que, sur les trois évêques que comptait le pays, un seul soit encore en liberté et que, après l'éloignement de tous les prêtres étrangers, il ne reste plus qu'une dizaine de prêtres bulgares hors des prisons.

(1) Cette calomnie fantastique recouvre en réalité la plus honteuse ingratitude. Les subventions en question n'étaient pas autre chose que des fonds envoyés par le Vatican en Bulgarie à des fins charitables pour être distribués aux indigents de la capitale. La monnaie étrangère offerte dans ce but était régulièrement changée par Mgr. Galloni à la Banque nationale bulgare. C'est ainsi qu'on pourra accuser le Pape de complicité dans les hypothétiques complots dont il fut question au procès et Mgr. Galloni de trafic illégal de devises. Au cours du débat, on insista aussi sur le matériel sanitaire préparé pour les besoins de la rébellion armée. Peut-être les juges de Sofia faisaient-ils allusion aux trente caisses de médicaments (dont certains fort coûteux) qui furent envoyés par le Saint Père à Sofia en décembre 1948. Ils furent distribués par la délégation apostolique à la Croix-Rouge bulgare et à diverses institutions gouvernementales qui en avaient instamment fait la demande. Le ministre des Affaires étrangères Kolarov envoya à la Délégation apostolique son chef de Cabinet et ensuite une lettre pour remercier le Pape au nom du pays, d'une somme considérable mise à la disposition de l'œuvre Maternité et enfance aux prises avec le haut pourcentage d'enfants qui, surtout dans les villages, mouraient ou dépérissaient faute de soins. Tel fut le dernier acte de l'« espionnage de l'impérialisme du Vatican » en Bulgarie.

L'éducation soviétique

De la crèche à l'Université...

L'ENFANCE, ainsi qu'on le sait grâce à la presse soviétique, est le plus cher souci des dirigeants du régime. N. Mikhaïlov, secrétaire du Comité central du Komsomol, nous le dit bien : « ... Le camarade Staline enseigne qu'il faut élever les hommes comme le jardinier soigne son arbre fruitier — attentivement et prudemment. C'est ainsi que le camarade Staline éduque la jeunesse. Il incarne l'amour de l'homme, il sait se préoccuper de ses besoins... » (Pravda, 22-2-50).

On ne s'étonnera donc pas que la sollicitude du gouvernement soviétique l'incline vers les berceaux ; des soins si touchants sont en tous points dignes d'un pays socialiste. Pourquoi faut-il alors que ce pays socialiste, en 35 années d'existence, n'ait pas créé suffisamment de crèches et de jardins d'enfants ? pourquoi surtout faut-il qu'il en justifie la création par des arguments que les thuriféraires ne cesseraient de flétrir, s'ils étaient employés par les pays capitalistes : « Il existe encore dans notre pays des directeurs d'usines qui n'ont pas compris que l'absence d'un jardin d'enfants et de crèches bien organisées entrave l'amélioration du rendement de la main-d'œuvre des ouvrières mères de famille, les empêche de se perfectionner dans le métier, de prendre part à la vie sociale. De tels directeurs ne se rendent pas compte que les sommes dépensées pour la création de crèches et de jardins d'enfants seront rendues au centuple par l'amélioration du rendement de la main-d'œuvre » (Pravda, 8-7-49).

Le même froid utilitarisme, au nom duquel on a ouvert des crèches, va présider à l'éducation du bambin dans son jardin d'enfant. « L'éducation de l'enfant commence au premier conte, à la première chanson qu'il entend, au premier tableau qui attire son regard », dira justement l'écrivain Mikhalkov, lors de la Conférence de l'Union des Ecrivains soviétiques qui s'est tenue à l'occasion de la Journée Internationale de la Protection de l'Enfance, à Vienne, en avril 1942. Aphorisme qui ne tomba pas dans l'oreille d'une sourde, peut-on dire, car lors des mêmes débats, Doubrovina, écrivain, précisa : « ... les livres pour enfants plus jeunes ne sont pas suffisamment concrets ; ils parlent de « papillons », d'« oiseaux » et de « petites herbes » en général et non de spécimens définis. L'exactitude dans la description des phénomènes naturels est obligatoire pour tous les livres d'enfants, particulièrement quand il s'agit de phénomènes que les enfants peuvent observer eux-mêmes. »

Le réalisme socialiste ne saurait commencer assez tôt. Foin donc des « papillons » et des « petites herbes » ! Et si l'on s'en passe à quatre ans, a fortiori peut-on s'en passer à cinq ou six ans et aborder « les thèmes politiques les plus aigus de notre actualité ». Que l'on ne croie pas que nous plaisantions. L'écrivain Mikhalkov déjà cité, qui donna le ton lors de la Journée de Vienne, en ce qui concerne la littérature pré-scolaire, le déclare : « Il nous semble que la littérature pré-scolaire peut et doit choisir les thèmes politiques les plus aigus de notre actualité. Nos meilleurs écrivains savent parler aux petits de façon franche, claire, véridique et sous une forme poétique, de sujets politiques... »

Toutefois la vigilance de Mikhalkov décèle une lacune : « Le thème de la littérature pré-scolaire s'est développé sans conteste depuis quelques années. Une anthologie de poèmes sur Lénine et sur Staline, bien faite et bien présentée, a été éditée l'an dernier. Mais jusqu'à présent, il n'existe pas de livres d'enfants écrits spécialement par nos écrivains sur les grands chefs de notre Parti. Or, le flot de lettres adressées par les pédagogues, les parents et les enfants eux-mêmes à nos maisons d'éditions, réclamant de tels livres, prouve qu'ils sont impatientement attendus. »

Le système scolaire soviétique

Cet étonnant petit enfant soviétique entre à l'école. C'est, bien entendu, « l'école la plus avancée du monde » :

« ... L'école soviétique est considérée comme l'école la plus avancée du monde, aux convictions idéologiques les plus poussées ; tout son travail repose sur des bases scientifiques. Notre école offre à la jeune génération de vastes connaissances, lui assure un développement harmonieux, son développement cérébral, moral, esthétique et physique » (Mikhalkov, Komsomolskaïa Pravda, 24-10-51).

Le système scolaire soviétique est assez complexe. Le schéma peut en être établi ainsi :

- a) *Etablissements pré-scolaires.*
- b) *Enseignement primaire*, obligatoire et gratuit, réalisé par une école septennale (de 7 à 14 ans). L'école avait d'abord été quadriennale, puis un décret a rendu l'école septennale obligatoire depuis 1949. En fait, depuis 1950, l'école septennale est réalisée partout.
- c) *Enseignement secondaire*, non obligatoire et payant jusqu'à 17 ans.
Les enseignements pré-scolaire, primaire, secondaire dépendent du ministère de l'Education nationale.
- d) *Enseignement supérieur*, qui se donne soit dans les Instituts (3 ans d'études), soit dans les Universités (5 ans d'études) et qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur.
- e) *Enseignement professionnel*, sur lequel nous reviendrons, et qui dépend du ministère des Réserves de la Main-d'œuvre.
- f) *Enseignement politique*, ou du marxisme-léninisme, dépendant d'une Direction spéciale fonctionnant auprès du Comité central du Parti. Cet enseignement coiffe tous les niveaux d'études jusqu'à l'Université du marxisme-léninisme et à l'École Supérieure du Parti qui forme le personnel des échelons les plus élevés de la hiérarchie soviétique.
Mis à part l'Enseignement politique qui commence avec l'étude de l'alphabet, l'Enseignement primaire est l'enseignement de base, commun à tous. Il mène à l'Enseignement professionnel et à l'Enseignement secondaire. L'Enseignement secondaire qui n'est pas une fin en soi, qu'il faut

comprendre dans son acception d' « enseignement faisant suite au primaire », mène soit à l'Enseignement technique, soit à l'Enseignement supérieur. L'Enseignement supérieur tend, de plus en plus, à n'être qu'un Enseignement technique supérieur.

Le schéma est encore compliqué par toute une série de « rattrapages », plus ou moins « volontaires », qui se font au moyen de cours du soir et de cours pendant les vacances, pour la jeunesse ouvrière. Étonnante introduction du système D par le haut, dans le pays de la planification, dans le pays où, plus que nulle part au monde, l'enfant devrait pouvoir aller jusqu'au bout de ses possibilités, puisque « notre Etat se distingue de tous les autres par le fait qu'il ne ménage pas les moyens pour le bon entretien des enfants et une bonne éducation de la jeunesse » (Staline, cité par le Troud, 19-2-1952).

Voyons donc tout d'abord ce que valent ces moyens non ménagés quand il s'agit de constructions scolaires. On pouvait lire, en 1947, dans la presse régionale, de ces séries de doléances que même un gouvernement autocratique doit tolérer car elles sont la soupape de sûreté d'un régime. Dans la République Kirghize, 48 bâtiments scolaires avaient été réquisitionnés par les offices gouvernementaux, tandis que les vieux bâtiments scolaires n'avaient été ni entretenus, ni réparés ; de sorte qu'on prévoyait que des milliers d'enfants kirghizes seraient empêchés d'aller à l'école en 1947-48. Le Tadjikistan manquait d'écoles pour les enfants et de maisons pour les maîtres. A Krasnovodsk, port principal de la Turkménie, les bâtiments scolaires tombaient en ruines.

En 1949, la situation est toujours aussi lamentable si l'on en croit *Outchitelskaïa Gazeta* (Journal des Instituteurs), du 29 juin 1949. A l'école primaire de Timachev les enfants devaient travailler debout car il n'y avait pas de pupitres ; beaucoup de fenêtres étaient sans vitres ; dans l'école secondaire n° 28 à Kourgan, 1.200 élèves, répartis en trois équipes, devaient se succéder toutes les quatre heures et, comme il n'y avait pas de hall d'entrée, les enfants attendant leur tour devaient rester dehors, sous la pluie et dans la neige, etc...

Deux ans plus tard, la situation est toujours déplorable, mais ce qu'on pouvait à la rigueur admettre deux ans après la fin de la guerre prend figure de scandale en 1951. Ce n'est pas qu'il n'y ait un plan de constructions scolaires, mais les différents ministères chargés de le réaliser : ministère des Sovkhozes, ministère de l'Industrie forestière, ministère des Communications de l'U.R.S.S., n'ont pas commencé leurs travaux à la date voulue et, outre ce retard, n'ont pas observé le rythme de construction prescrit par le plan. On trouvera à ce sujet, les plaintes les plus explicites et les plus amères dans *Outchitelskaïa Gazeta*, numéros du 2 et du 13 juin 1951 (1).

Du manque de manuels scolaires (2) souffrent non seulement l'école primaire, mais tout l'enseignement : « Un sérieux défaut dans l'organisation des écoles supérieures est le manque de programmes stables et de manuels » (*Izvestia*, 31-9-52).

En ce qui concerne les programmes d'études, ceux notamment de l'Enseignement technique supérieur qui doivent répondre aux besoins d'un pays en cours d'industrialisation, on note une

grande incohérence. Le directeur de l'Institut Polytechnique de Tomsk, pour ne citer que celui-là, se plaint, dans une lettre publiée par les *Izvestia* (31-9-52), que les programmes soient envoyés après la réouverture de l'année scolaire ou modifiés en cours d'année, ou que « certaines de leur dispositions ne cadrent pas avec le travail d'un Institut Polytechnique. »

La même lettre nous renseigne sur la fantaisie qui préside au recrutement du personnel «... les chargés de cours envoyés dans les écoles supérieures de la périphérie bien souvent ne se présentent pas, ou encore ne se présentent que le temps nécessaire pour obtenir une mutation. »

La médiocre qualification du personnel enseignant et la pauvreté des laboratoires sont dénoncées par ce directeur de l'Institut Polytechnique de Tomsk : « L'Institut de Tomsk forme aussi des ingénieurs pour l'industrie automobile et les transports, mais il ne possède pas d'équipement de laboratoire suffisant et il n'existe pas d'entreprise à proximité où les étudiants pourraient faire des stages pratiques. Il ne possède pas non plus de personnel enseignant qualifié dans cette branche... »

Sur la cruelle indifférence d'un régime prétendument socialiste envers les jeunes, on n'aurait que l'embarras du choix des exemples, à tous les échelons de l'enseignement. Nous avons voulu nous borner, mais ce n'est pas faute de matière. La conséquence de l'existence de véritables « taudis scolaires » délabrés et surpeuplés, du manque de manuels, de l'incohérence des programmes, de l'insuffisance pédagogique des maîtres, auxiliaires avant toute chose du Parti, de la politisation de l'enseignement, c'est... l'absentéisme des écoliers de l'école septennale. C'est une personnalité aussi éminente et aussi qualifiée que M. Kaïrov, ministre de l'Enseignement de la R.S.F.S.R., la plus importante des Républiques russes, qui le déplore dans la *Pravda* du 1-9-51 :

« Le premier devoir de toutes les sections de l'enseignement, des directeurs d'école et des instituteurs est d'assurer l'application de la loi sur l'enseignement obligatoire. Dès les premiers jours de la rentrée, il faut obtenir la présence en classe des enfants d'âge scolaire. Il faut avouer que l'année dernière cette tâche n'a pas été remplie dans de nombreuses régions, territoires et républiques autonomes. Dans le territoire d'Altaï, dans la république Bouriate-Mongole, dans les régions de Novossibirsk et de Novgorod, une partie des enfants a échappé à cet enseignement. L'une des raisons de cet état de choses est le mauvais recensement des enfants. Certains comités exécutifs des soviets locaux se sont refusés à procéder au recensement des enfants laissant ce soin aux instituteurs. Il est nécessaire de mettre de l'ordre dans cette question et de ne plus tolérer de semblables lacunes. »

Ce n'est pas tout, il faut encore empêcher les élèves de désertir l'école au cours de l'année scolaire : « L'an dernier, dans les régions de Veliki-Louki, dans l'Altaï et dans le Daghestan, le nombre des écoliers ayant abandonné leurs études en cours d'année a atteint plus de 7 % » (Kaïrov, déjà cité).

Il y a une explication à cet absentéisme scolaire, que les Kaïrov et autres se garderont bien de donner. Les kolkhoziens sont payés selon le nombre de « troudodni » (ou journées de travail) accomplis. Or le « troudoden » est une mesure de compte qui n'a aucun rapport avec le jour solaire. L'administration du kolkhoze dé-

(1) Le B.E.I.P.I. a étudié cette question, notamment dans ses numéros 57, (1/15-12-51) et 66, (16/30-4-52).

(2) Voir à ce sujet B.E.I.P.I., n° 64, (16/31-3-52).

crète que tel travail ou telle fonction équivaut à un nombre donné de « troudodni ». Selon le kolkhoze, le « troudoden » ou journée de travail s'évalue en une certaine quantité de céréales, ou de viande, ou de bois, etc..., ou même d'argent. Selon que la région est plus ou moins plantureuse, le « troudoden » est calculé plus ou moins largement. Dans la plupart des kolkhozes, le total des « troudodni » gagnés par la famille kolkhozienne (car les enfants des kolkhoziens appartiennent de droit au kolkhoze ; ils sont légalement attachés, non à la glèbe, mais au kolkhoze), suffit à peine à la faire subsister. On peut bien dire que la famille kolkhozienne ne vit que grâce à la culture de la « parcelle » attenante à sa maison. Mais qui cultive la parcelle ? Les kolkhoziens tard le soir ou à l'aube ou encore les enfants d'âge scolaire pendant les congés et les vacances. Qui ramasse les rameaux, les glands, les faines, les champignons, les baies dans les bois ? L'écolier en congé ou en rupture d'école. Il y a donc dans cette Russie tyrannique, un tyran encore plus impérieux que le plus redouté des dictateurs : c'est le besoin. Et tous les diktats de tous les Kaïrov ne prévaudront point contre lui, à moins de poster un policier derrière chaque enfant.

Valeur de l'école soviétique

La valeur de l'école soviétique est grande, si l'on en croit M. Kaïrov : « *L'école soviétique est l'école la plus progressiste du monde ; c'est une école d'avant-garde. Elle se distingue des écoles capitalistes autant que le jour se distingue de la nuit. L'école américaine empoisonne la conscience des enfants dès l'âge le plus tendre, les élève dans un esprit de militarisme et de haine sociale* » (Pravda, 1-9-51).

Et pourquoi l'école soviétique ne serait-elle pas « l'école la plus progressiste du monde », compte tenu de la valeur de ses conseillers naturels qui lui apportent une « aide » véritablement « précieuse » ? Qui sont ces conseillers naturels ? Mikhaïlov, le secrétaire des Jeunesses communistes, nous l'a dit le 19 mai 1952, lors de la séance commémorative qui eut lieu au Théâtre Bolchoï pour le 30^e anniversaire du mouvement des Pionniers : « *Les organisations des Jeunesses communistes et des Pionniers accordent une aide précieuse aux directeurs d'écoles et aux instituteurs dans l'enseignement et dans l'éducation des écoliers.* » Si des sceptiques s'en étonnent, nous leur répondrons avec Mikhaïlov : « *Sous le soleil de la sollicitude stalinienne, les talents de nos enfants s'épanouissent, tels des fleurs merveilleuses.* »

On ne comprendrait rien au système scolaire soviétique si l'on ne disait, en remarque liminaire, que tout l'enseignement est ouvertement, officiellement, contrôlé par le Parti : « *Le Parti bolchevik et le gouvernement soviétique ont transmis au corps enseignant des directives d'importance capitale, relativement aux problèmes fondamentaux de l'enseignement et de l'éducation, et en vue de relever le niveau général de l'école soviétique* » (article de I. Iakovlev, secrétaire du Comité régional du Parti communiste de Novosibirsk, paru sous le titre « *Les organismes du Parti et l'école* », dans la Pravda du 5-10-49).

Dans l'article de Iakovlev, relevons encore, entre autres, que « *les comités du Parti communiste tiennent des séances et y invitent les instituteurs et les directeurs* » ; et que dans ces séances « *on analyse les résultats de l'année scolaire écoutée, les raisons des déficiences, etc...* »

Relevons encore ceci : « *Afin d'aider les instituteurs, certains comités du Parti organisent régionalement des conférences consacrées aux œuvres de Lénine et de Staline et font passer de petits examens individuels.* »

L'école soviétique n'est donc pas une école neutre comme l'école laïque française se faisait une gloire de l'être avant la pénétration communiste dans l'enseignement français du premier degré. L'instituteur est « l'auxiliaire du Parti bolchevik et du gouvernement soviétique ». Les directeurs et les instituteurs qui, d'eux-mêmes, ne seraient peut-être pas des « auxiliaires » assez convaincus, seront « aidés » — charmant euphémisme — par les Jeunesses et les Pionniers (on est Pionnier dès l'âge de sept ans !). On se doute bien que des enfants bien dressés, avec leur goût du détail et leur esprit fureteur, peuvent devenir d'effroyables petits espions ! Ce n'est pas tout, de véritables conférences pédagogiques sont tenues par les Comités du Parti qui contrôlent les résultats obtenus dans les écoles et qui ne se font pas faute d'organiser « de petits examens individuels » de catéchisme léninien-stalinien. Gare aux directeurs d'école dont les élèves seraient des cancren en la matière.

Dressage politique des enfants

La politisation des enfants commence dès leur entrée à l'école septennale, à l'âge de sept ans. Sir Robert Bruce Lockhart qui fit une longue carrière au Service consulaire britannique et qui, au cours de la deuxième guerre mondiale, fut « *Director-General of the British Political Warfare Executive* », a fait une excellente étude, courte mais substantielle, de la question (3). C'est d'après son étude que nous donnons les indications qui suivent.

Un manuel officiel de pédagogie, destiné aux maîtres, publié par les soins de l'Académie des Sciences Pédagogiques, en 1951, prescrit aux instituteurs de commencer l'enseignement du marxisme-léninisme dans la classe I, c'est-à-dire dans celle des enfants de sept à huit ans, par la méthode facile des comparaisons entre, d'une part, la vie libre et heureuse du peuple soviétique et, d'autre part, la vie misérable des ouvriers des pays capitalistes. Ces comparaisons doivent se concrétiser dans toutes les matières d'enseignement, y compris celui de l'arithmétique.

La vie de Lénine sera commentée ; il sera présenté d'abord comme un élève modèle, toujours attentif, discipliné et respectueux envers ses maîtres. De l'hommage rendu à Lénine, on passera facilement au culte de Staline. Voici le programme officiel, destiné à préparer les enfants des écoles de Léningrad à la célébration du 70^e anniversaire de Staline :

1°) Causeries avec présentation d'images sur l'enfance et la jeunesse de Staline.

2°) Lectures avec présentation d'illustrations sur les sujets suivants : a) l'activité révolutionnaire de Staline ; b) Staline, le fidèle disciple et le grand successeur de Lénine ; c) la Constitution de l'U.R.S.S. — la grande œuvre de Staline ; d) Staline le grand chef des ouvriers du monde entier dans leur lutte pour la paix, la démocratie et le socialisme.

3°) Travaux originaux faits par les élèves : dessins, albums, récitations et chants sur Staline.

(3) « *The education of children in the Soviet Union and satellite states.* »

4° Excursion au Palais des Pionniers en vue de visiter les salles consacrées à Lénine et à Staline, ainsi que l'étage où Lénine conféra avec Staline en 1917.

Voici la traduction d'un hymne à Staline :

*Le glorieux Staline nous mène sur le chemin de
[la victoire.
Autour de lui, le peuple forme un anneau d'acier.
Comme il a juré fidélité à Lénine, nous-même,
[nous lui dévouons nos vies.
En lui, notre bien-aimé, nous revoyons Lénine ;
En Staline revit Lénine le Grand.*

Chauvinisme systématique

Le chef adoré est la figuration la plus haute de la Mère-Patrie. Son culte est inséparable de l'enseignement systématique du patriotisme, si on peut encore appeler patriotisme le chauvinisme le plus grossier. Cet enseignement se présente sous deux formes principales : 1° l'apologie de l'armée soviétique et de tout ce qui a trait à la vie militaire ; 2° l'apologie de n'importe quelle réalisation russe et le dénigrement systématique de l'étranger, rendus faciles par l'isolement intellectuel et moral voulu des Russes.

L'apologie de l'armée soviétique — donc la militarisation de l'école soviétique — commence dès l'âge le plus tendre. Nous prendrons les exemples ci-dessous dans une brochure de Félix Franc, instituteur, de la Section de la Loire du Syndicat National des Instituteurs, qui a eu l'heureuse idée de rassembler des manuels scolaires soviétiques, de les faire traduire par Nicolas Lazarevitch et de les commenter (4).

Voici un abécédaire de S. P. Riédzoubov, mis sous presse en décembre 1946, approuvé par le ministre de la R.S.F.S.R. pour être édité le 6 janvier 1947. C'est l'édition de 1947. Lettres et petites phrases faciles sont illustrées. Enumérons les illustrations. Page 5 : le départ du soldat, tanks en campagne ; dessin schématisé à imiter : un tank. — Page 7 : deux sapeurs font sauter un pont. — Page 15 : arrivée de l'officier décoré ; l'ordre de Lénine. — Page 17 : soldat entraînant un chien. — Page 23 : des garçons jouent à la guerre ; assaut d'une tranchée ; drapeau rouge. — Page 27 : une scène en deux images : une mère offre à son fils un fusil et un cheval à roulettes ; l'enfant est sur le cheval, le fusil en bandoulière. — Page 29 : un sabre et une baïonnette. — Page 37 : un tank. — Page 57 : des canons de la D.C.A. abattent un avion. — Page 82 : une mitrailleuse et un drapeau.

Voici quelques textes puérils du même livre :

Page 57 : « *Toma, Tima, Rita et Nata — Ont des pelles. Ils ont creusé des tranchées — Allons, compagnie, silence ! — Toma fais rouler le tank ! — Et toi, Tima, fais rouler le canon.* »
Page 68 : « *Qu'est-ce que je dessine ? — Je dessine, je dessine — Des tanks, des canons, des mitrailleuses — Ma cavalerie. — Voilà que volent les avions, — Des avions chasseurs. — Et voilà un détachement d'infanterie — Qui marche à la baïonnette contre l'ennemi.* »

Voici un livre de calcul pour enfants de dix ans environ. C'est celui de Nikitine, Poliak et Volodina, approuvé par le ministère de l'éducation de la R.S.F.S.R., édité par le ministère. C'est la

deuxième édition (1946, Moscou). Prenons au hasard ; Page 88, n° 800 : « *Un bataillon défend un secteur du front long de 1.860 mètres. Il est armé de 600 fusils, 27 fusils-mitrailleurs et 18 mitrailleuses. On peut tirer avec un fusil 10 coups à la minute, avec un fusil-mitrailleur 60, avec une mitrailleuse 300. Combien de balles le bataillon peut-il lancer à la minute par mètre courant ?* » Page 150, n° 1.355 : « *Un détachement de cavalerie et un détachement d'infanterie ont quitté simultanément une ville. Le détachement de cavalerie parcourait en moyenne 13 km à l'heure, le détachement d'infanterie 6 km à l'heure. Quelle distance le détachement de cavalerie a-t-il parcourue en plus du détachement d'infanterie en 10 heures de marche ?* »

Voici quelques exercices tirés de la grammaire de langue russe de L. V. Chterba (Edition d'Etat d'études et de pédagogie. Ministère de l'Education de la R.S.F.S.R., Moscou 1946, 7^e édition. Mise sous presse le 15 mai 1946). Deuxième partie, page 4, exercice 2 : Copier les exemples en éliminant les termes secondaires de la proposition. Souligner le sujet d'un trait et l'attribut de deux traits. « *En août commença le jeu de guerre des aspirants. A une heure trente l'Etat-Major des rouges reçut par radio un télégramme chiffré. Etc...* ». Page 18, exemple 25 : Lire le texte. Y trouver le sujet et les attributs : « *C'est un grand art que d'être un tireur d'élite. Pour tirer avec précision... etc.* » — Page 87, exemple 161 : Dans les propositions suivantes, substituer aux mots soulignés des propositions subordonnées de but. « *L'ennemi a envoyé des patrouilleurs avec le but de découvrir la disposition de notre batterie... etc.* ».

Félix Franc dit avec raison de ce livre qu'il « *tient plus du manuel du parfait soldat que d'une grammaire. Il n'est plus question, on en conviendra, de la seule et légitime défense d'un pays socialiste mais du culte de la gloire et des armes pour elles-mêmes.* »

On pourra objecter que ces manuels ont été édités peu de temps après la fin de la guerre et que la fièvre patriotique dont ils sont empreints est assez naturelle. Soit. Ouvrons donc au hasard le *Manuel de langue française* de N. Fedotova et S. Markova (7^e édition. Approuvé par le ministère de l'Education de la R.S.F.S.R., Moscou 1950. Pour la quatrième classe ; enfants de 11 à 12 ans). Page 24. La récréation : « *Jouons à la guerre, dit Georges. Je suis général. Tu es pilote. André est capitaine et Michel est soldat... Vous êtes marins... Nous sommes tous militaires... Très bien, dit Georges. Pierre et Anatole jouent avec nous. Ils sont parachutistes. Vive notre héroïque armée soviétique ! crient les garçons. Nous devons tous être prêts à défendre notre Patrie... Comme ils sont gais, ces enfants !...* »

La haine, matière d'enseignement

Inutile de poursuivre. Mais ce patriotisme agressif a pour corollaire naturel et avoué l'enseignement de la haine envers les autres nations : « *L'amour de la mère-patrie socialiste est lié indissolublement à la culture d'une haine, qui ne saurait s'éteindre, des ennemis de notre mère-patrie.* » (Komsomolskaïa Pravda, 28-1-47). Les instructions pédagogiques officielles de 1950, « *L'éducation communiste dans les écoles soviétiques* », précisent : « *L'humanisme soviétique socialiste présuppose une haine impitoyable à l'égard des ennemis du peuple... et de tous ceux qui entravent les progrès des travailleurs en marche vers leur but sacré, le communisme.* »

(4) « *L'école russe* », par Félix Franc, Ed. Les Documents du Cercle Pelloutier, 32, rue de la Fontaine-au-Roi, Paris-11^e.

Cet enseignement de la haine est, par conséquent, devenu *doctrine officielle chez les satellites*. Le *Rude Pravo* (Tchécoslovaquie) du 16-5-52 écrit : « *Le maître... doit inspirer (à ses élèves) une juste haine des impérialistes...* » Le secrétaire du Comité central bulgare déclarait le 11 février 1952 : « *La jeunesse doit être élevée dans une haine irréconciliable de ceux qui voudraient fomenter une nouvelle guerre impérialiste.* » Au même moment, *Szabad Ifjusag*, l'organe des « Jeunesses Libres » de Hongrie proclamait : « *... une haine enflammée doit embraser le cœur des étudiants à l'égard des ennemis dépravés de l'humanité.* »

Sir Robert Bruce Lockhart (5) rapporte qu'il a lu, dans *l'Education nouvelle*, publication officielle de la République de l'Allemagne orientale, le récit d'une institutrice d'un jardin d'enfants racontant comment elle enseigne à ses tout petits enfants la haine de l'Occident, par le moyen de questions stéréotypées et de réponses stéréotypées collectives : « *Parlant de son travail dans un jardin d'enfants, l'institutrice explique qu'elle pose des questions telles que celles-ci : « Quels sont les méchants hommes qui cherchent à détruire nos bâtiments d'école neufs ? ». Les enfants alors crient : « Ceux qui veulent la guerre. » — « Pourquoi Adenauer veut-il la guerre ? » — « Parce qu'il est propriétaire d'une usine de munitions. » Et l'institutrice conclut avec une satisfaction visible : « Les petits élèves de notre jardin d'enfants prennent déjà part à notre vie politique. En même temps que l'amour pour notre République démocratique, nous leur inculquons la haine des ennemis de notre construction pacifique. »*

Depuis la fin de la guerre, la haine est devenue matière officielle d'enseignement. C'est dans le célèbre manuel de *Pédagogie*, par Iésipov et Gontcharov, publié en 1946, que l'on trouve : « *La haine est à l'origine de la vigilance révolutionnaire de classe... Il est nécessaire d'apprendre non seulement à haïr l'ennemi, mais aussi à le combattre, à le démasquer à temps et, finalement, s'il ne se rend pas, à le détruire.* »

La recommandation a été reprise ultérieurement dans tous les autres manuels officiels de *Pédagogie* ; elle a été appliquée, comme on l'a vu, en U.R.S.S. et chez les satellites.

Enseignement du marxisme-léninisme

Dans l'enseignement supérieur, la politisation de l'enseignement est plus une *imprégnation* qu'un enseignement systématique — mais c'est une imprégnation de tous les instants.

Dans l'enseignement secondaire, le secondaire professionnel et l'enseignement supérieur, l'enseignement du léninisme-stalinisme se confond avec l'enseignement de l'histoire dont il forme une partie importante, mais il est aussi enseigné à part, dans l'enseignement supérieur, comme une discipline particulière : « *L'enseignement dans les écoles supérieures, du marxisme-léninisme, joue un rôle décisif dans la formation du spécialiste soviétique. Le camarade Staline enseigne qu'il existe une branche de la science qui est indispensable à tous les bolcheviks, quelle que soit leur spécialité : c'est la science du marxisme-*

léninisme sur la société. » (Article de Elioutine, adjoint au ministre de l'Enseignement supérieur, dans la *Komsomolskaïa Pravda* du 1-9-51).

Dans l'enseignement supérieur, la politisation des études se manifeste donc par l'enseignement du marxisme-léninisme qui est bien plutôt celui du léninisme-stalinisme, par la déformation des études historiques et, en plus, par la déformation, sous le signe du léninisme-stalinisme et du chauvinisme, d'autres disciplines. Ce n'est pas nous qui le disons, mais Elioutine, cité plus haut : « *Au cours des dernières années, les programmes des sciences sociales, de la biologie et des sciences techniques ont été révisés et réformés. Le travail d'élaboration des nouveaux programmes s'est déroulé sous le signe de la lutte contre toute manifestation de l'esprit idéaliste réactionnaire, contre toute admiration servile pour la science et la culture bourgeoises, sous le signe de la lutte pour le rétablissement de la priorité des savants russes et soviétiques.* »

Un enseignement médiocre

Par tout ce qui précède, on comprend que le *niveau des études soit nécessairement bas*. Comment d'ailleurs ne le serait-il pas ? Rappelons-le : « *les bâtiments scolaires sont insuffisants et en mauvais état ; il n'y a pas assez de manuels scolaires ni de fournitures ; les laboratoires sont mal équipés ; l'incohérence administrative sévit dans l'élaboration des programmes ; le personnel enseignant est choisi plutôt pour son zèle politique que pour ses capacités pédagogiques ; l'enseignement est déformé et politisé ; les élèves — des pionniers aux étudiants — perdent leur temps à des besognes politiques extra-scolaires, etc...*

Sur ce dernier point, l'exagération a été portée à un tel comble qu'il a fallu réagir. N. Mikhaïlov (*Komsomolskaïa Pravda*, 24-10-51) a bien voulu reconnaître qu'il était tout de même excessif que les Pionniers d'une école intermédiaire de la R.S.S. Carélo-finnoise eussent à suivre jusque 12 meetings au cours d'un seul mois. La presse soviétique du dernier trimestre de l'année 1951 parle abondamment des échecs aux examens de fin d'année des élèves de l'école primaire. C'est ce qui ressort, pour la R.S.F.S.R., d'un rapport de Davydov, secrétaire du Comité de Moscou des Komsomols (*Komsomolskaïa Pravda*, 25-10-51). La situation est la même dans la R.S.S. Kirghize (*Sovietskaïa Kirguizia*, 3-11-51). La même encore dans la R.S.S. de Géorgie, etc...

Le niveau des études supérieures est également faible. Un grand nombre d'étudiants échouent à leurs examens universitaires ; parmi ceux qui réussissent, c'est-à-dire parmi ceux qui émergent quelque peu de la médiocrité de leur entourage, il est encore nécessaire que la Commission Supérieure des Attestations fasse des coupes sombres : « *La qualité d'un certain nombre de thèses laisse également à désirer. Cent dix-sept décisions qui furent contrôlées par la Commission Supérieure des Attestations près du Ministère de l'Education Supérieure, pour le titre de chargés de cours de sciences, pour l'année universitaire 1949-1950, furent trouvées imméritées et annulées ; la Commission a refusé d'accorder le titre de Docteur ès-sciences à 53 candidats dont les dissertations avaient été approuvées par les Conseils universitaires des institutions de recherches scientifiques ou des établissements d'enseignement supérieur.* » (*Bolchevik*, n° 10, mai 1952).

(5) *Op. cit.*